

LA FAMIGLIA DI LEONE XIII ALLA LUCE DEI DOCUMENTI INEDITI D'ARCHIVIO¹

Nel bicentenario della nascita, questo omaggio a Leone XIII² vuole contribuire alla conoscenza delle origini della sua famiglia, primaria a Carpineto³, e dell'infanzia del pontefice fondatore del Pontificio Collegio Leoniano. Prima di trattare dei genitori del Pontefice, i conti Ludovico Pecci e Anna Prospero-Buzi e dei sette figli (cinque maschi e due femmine), tra cui Vincenzo Gioacchino⁴ (del quale ricorderò

¹ Il presente studio prende spunto da alcune conferenze tenute nel 2010: C. PIETROBONO, *La diocesi di Anagni al momento della nascita di Leone XIII nel 1810*, Comunicazione introduttiva per il XVI Forum interdisciplinare dell'Istituto Teologico Leoniano di Anagni "Attualità di Leone XIII nel secondo centenario della nascita", Carpineto Romano 15 maggio 2010; ID., *I sacramenti e la pratica religiosa a Carpineto Romano, nel Settecento e al tempo di Vincenzo Gioacchino Pecci*, Conferenza tenuta a Carpineto Romano l'11 giugno 2010; ID., *Le Visite Pastorali*, in «A loro chiederò conto del mio gregge» (Ez. 34,10). *Carpineto Romano nelle visite dei pastori*, Convegno di studi storici. Carpineto Romano, 10 ottobre 2010; ID., *L'infanzia e la giovinezza di Leone XIII*, Convegno in occasione della pubblicazione del fascicolo monografico della rivista "Lateranum" *Leone XIII: tra modernità e tradizione. Un omaggio della Pontificia Università Lateranense*, Intervento tenuto nel Pontificio Collegio Leoniano di Anagni il 27 novembre 2010.

² Cfr. F. MALGERI, 'Leone XIII', in *Enciclopedia dei papi*, III, Roma 2000, 575-593; ID., 'Leone XIII', in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXIV, Roma 2005, 537-549.

³ Carpineto, cittadina della diocesi di Anagni, aveva 2442 abitanti nel 1649 (cfr. ASV, *Congr. Concilio, Relat. Dioec., 41A Anagnin.*, 86r). Nel 1657 una terribile epidemia decimò la popolazione ("Carpinetum est magnum oppidum, quod numerosus populus inhabitat, sed ex proxime elapso contagio, plus quam mille habitatores decesserunt": *ibidem*, 107v), tanto che nel 1663 gli abitanti erano scesi a 1452 ("ante morbum epidemiae adscenderent ad numerum 2467": *ibidem*, 112v). Un secolo dopo, nel 1762 il numero degli abitanti era risalito a 2120 (cfr. *ibidem*, 423r), e venti anni dopo, nel 1782, a 2676: cfr. F. CORRIDORE, *La popolazione dello Stato Romano (1656-1901)*, Roma 1906, 240. Duecento anni or sono, nel 1812, erano 2882 (cfr. *Annuario politico, statistico, topografico e commerciale del Dipartimento di Roma per l'anno 1813*, Viterbo 1812, 214).

⁴ La maggior parte dei documenti di cui mi sono servito sono conservati negli archivi delle quattro parrocchie di Carpineto: S. Nicola, che per volere di Leone XIII mutò il nome in S. Leone Magno, con la dedicazione della nuova chiesa voluta dal pontefice e consacrata il 23 ottobre 1881; S. Giovanni Evangelista, la matrice; S. Maria Maggiore, chiamata in seguito S. Giacomo; e la collegiata dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, che nel 1783 aveva preso il posto di S. Michele Arcangelo in quell'anno soppressa (cfr. Carpineto Romano, Archivio Collegiata, *Liber baptizatorum 1783-1851*, 1). Molto materiale è tratto dall'Archivio Storico Diocesano di Anagni: cfr. G. GIAMMARIA – M. E. GABRIELLI, *L'archivio vescovile di Anagni conservato nell'Archivio storico della diocesi di Anagni-Alatri. Inventario*, in *Latium* 16 (1999), 115-259. Inoltre rinvio a documentazione dell'Archivio di Stato di Frosinone [=ASFr], dell'Archivio Segreto Vaticano [=ASV] e dell'Archivio del Vicariato di Roma [=AVR]. Un secolo or sono l'abate belga Joseph Fraikin ebbe la fortuna di consultare l'Archivio Pecci, che ci si au-

il percorso sacramentale dal battesimo fino all'ordinazione presbiterale), mi soffermerò sulla famiglia Pecci, dalla seconda parte del secolo XVII alla prima del secolo XIX.

1. Gli antenati di Leone XIII

I Pecci venivano dalla Toscana. Da una “*Memoria della famiglia Pecci*, saggio su la genealogia dei suoi antenati redatto da Leone XIII stesso e presentato da lui al comune di Anagni, nel 1832, quando, non essendo ancora che l'abate Gioacchino Pecci, chiese di essere ammesso nell'Accademia dei nobili ecclesiastici [...] i Pecci di Carpineto discendono dall'illustre stirpe toscana dei Pecci, originaria dalla città di Cortona, dove si sa solo che fioriva nei primordi del secolo XII e ne possedeva il territorio quasi intero, la quale poi si sarebbe stabilita in Siena verso la fine dello stesso secolo”⁵. Non mi è possibile in queste poche pagine dilungarmi su tale argomento. “In realtà la sentenza emanata il 15 luglio 1832 dal comune di Anagni che annovera i Pecci di Carpineto nell'aristocrazia di Anagni, è fondata, come si legge espressamente, «oltre che sulla ricchezza, splendore d'ogni sorta, prerogative e fama di sommi uomini, anche su la convinzione della loro origine senese»”⁶.

Partirò dal periodo della terribile pestilenza del 1657 che segnò la vita di Carpineto, con il voto solenne alla Madonna Immacolata, e di un antenato del pontefice, che ritenne anch'egli come tanti suoi concittadini di essere stato risparmiato per intervento celeste. Pasquale Pecci, nato in Carpineto nel 1582 “anch'egli scampato alla pestilenza del 1657”⁷ eresse⁸ “la cappellania di juspatronato della famiglia Pecci [...] di S. Maria di Costantinopoli e dei Santi Sebastiano e Rocco eretta nella chiesa parrocchiale di S. Nicola [...] come dalla bolla spedita sotto il dì 21 ottobre 1664”⁹. È

gura venga di nuovo messo a disposizione degli studiosi. Il frutto delle sue ricerche: J. FRAIKIN, *L'infanzia e la giovinezza di un papa. Leone XIII e gli albori del Risorgimento italiano (1810-1838) da documenti inediti dell'Archivio Pecci in parte raccolti e coordinati da D. Lelio Antonelli con prefazione del comm. Filippo Tolti*, Grottaferrata 1914, è stato ripubblicato dodici anni fa: J. FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza di un Papa*, cur. Istituto Culturale Leone XIII, Carpineto Romano 2000: citerò sempre da questa riedizione anastatica dell'edizione del 1914.

⁵ FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 49-50.

⁶ *Ibidem*, 64.

⁷ *Genealogia dei Conti Pecci Signori di Argiano compilata su documenti pubblici*, cur. L. Fumi – A. Lisini, Pisa 1880, 29.

⁸ Cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Beneficialia*, busta 84. B12, s. n.

⁹ *Ibidem*, *Clero. Inventari*, busta 13. G5, s. n.

questa la prima cappellania della famiglia Pecci¹⁰. Sposò Loreta Acquisti, dalla quale ebbe Domenico, Antonio, Caterina, Francesco, Antonia e Carlo. “Morì in età di 86 anni nel 1668”¹¹. Domenico Pecci nacque in Carpineto nel 1604 ed ebbe cinque figli: Anna Maria, Giovan Battista, Giuseppe, Loreta e Carlo¹². Carlo Pecci¹³ lasciò vari beni alla cappellania fondata dal nonno¹⁴. Uno dei figli di Carlo, Giuseppe Andrea¹⁵ divenne sacerdote ed ebbe la cappellania della famiglia Pecci. Fu molto stimato dal vescovo anagnino Bassi, che gli concesse¹⁶ alla morte di don Domenico Pecci¹⁷, anche un'altra cappellania nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, quella “sub invocazione Flagellationis D. N. Iesu Christi”¹⁸. Alla morte di don Giuseppe Andrea¹⁹ questa cappellania non fu più assegnata ai Pecci. Domenico Pecci, fratello di don Giuseppe Andrea, ebbe tra gli altri figli, Giovanni Battista²⁰ divenuto sacerdote, quindi

¹⁰ “Fino a quell'epoca non si conosce, in Carpineto, alcuna cappella della famiglia Pecci, mentre tutte le altre famiglie nobili del paese ne possedevano qualcuna. Anche questo fatto, unitamente all'assenza di qualunque documento a essa relativo prima del 1642, prova, come lo faceva giustamente osservare l'abate Pecci, l'origine straniera dei suoi antenati e che il loro stabilimento a Carpineto era relativamente recente” (FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 72).

¹¹ *Genealogia dei Conti Pecci*, 29.

¹² Cfr. *ibidem*.

¹³ “Carlo di Domenico. Nacque il 6 febbraio 1637 [...] Condusse in moglie Flaminia Folchetti di Carpineto, dalla quale ebbe tre figli, Giuseppe Andrea, Maria Maddalena e Domenico. Morì il 1° febbraio 1713, sette mesi dopo la morte della moglie. Ambedue lasciarono per testamento diversi stabili in aumento del Giuspatronato domestico” (*ibidem*, 30).

¹⁴ “Beni lasciati alla sudetta cappellania dalli signori Carlo Pecci e Flamminia Folchetti sua moglie, come dalli loro rispettivi testamenti, avendone fatto l'assegnamento la chiara memoria del signor don Giuseppe Andrea Pecci, e Domenico Pecci suo fratello, come dall'atti del signor Carl'Antonio Mattei cancelliere vescovile sotto il dì 26 maggio 1713, con peso di messe numero 44 all'anno, cioè numero 28 per l'anima di Flamminia, e numero 14 per l'anima di Carlo” (Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Inventari*, busta 13. G5, s. n.).

¹⁵ “Giuseppe Andrea di Carlo. Il 16 marzo 1669 vide la luce in Carpineto. In Roma studiò legge e teologia. Fattosi prete, per i suoi talenti avrebbe occupato un posto distinto in quella città, se da suo padre non fosse stato richiamato in famiglia. Fu in grande relazione col vescovo Bassi d'Anagni, che per averlo consultato in affari di gran rilievo conobbe i suoi rari talenti [...]” (*Genealogia dei Conti Pecci*, 30).

¹⁶ Cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Beneficialia*, busta 78. B6, 72r-85v.

¹⁷ Cfr. *ibidem*, busta 78. B5, 307r.

¹⁸ Cfr. *ibidem*, busta 78. B6, 3r-7r.

¹⁹ Don Giuseppe Andrea Pecci morì all'età di circa 63 anni il 26 gennaio 1732 e fu sepolto nella chiesa di S. Pietro (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber defunctorum 1731-1784*, 2).

²⁰ Giuseppe Giovanni Battista era nato il 3 febbraio 1705 dai coniugi Domenico *de Peccis* e Cammilla (cfr. *ibidem*, *Liber baptizatorum 1705-1720*, 2-3). Il 22 novembre 1722 il vescovo Bassi ad Anagni promosse alla prima clericale tonsura “dominus Joseph Joannem Baptistam domini Dominici Pecci fi-

vicario generale di Anagni, in seguito “vicario capitolare di Loreto e d’Urbino”²¹, “nominato da Clemente XIII vescovo di Segni”²², morto “prima di ricevere l’unzione episcopale”²³ nell’estate del 1766²⁴.

Alla morte di don Giuseppe Andrea Pecci, la cappellania “sotto l’invocazione della B. M. V. di Costantinopoli, seu Bizantii, e dei Santi Rocco e Sebastiano” venne conferita al nipote don Giovanni Battista²⁵.

Fratello di don Giovanni Battista era Antonio Pecci²⁶, che ebbe due sorelle monache, Anna Maria (nata nel 1707)²⁷ e Caterina (nata nel 1715)²⁸, e cinque figlie che

lium” (Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 8. A12, s. n.). Don Giovanni Battista Pecci era stato ordinato presbitero il 12 marzo 1729 nella Basilica Vaticana (cfr. *ibidem*, busta 12. A16, s. n.).

²¹ FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 73.

²² MALGERI, ‘Leone XIII’, in *Enciclopedia dei papi*, 575.

²³ FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 73.

²⁴ Cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Beneficialia*, busta 92. B20, s. n.

²⁵ “Die 17 maii 1732. [...] Personaliter comparuit dominus Dominicus Pecci filius quondam Caroli filii quondam Dominici fillii quondam Paschalis de Peccis fundatoris venerabilis cappellae Beatae Mariae Virginis Bizantii, et Sanctorum Sebastiani et Rocchi [...] tam nomine proprio, quam haereditario bonae memoriae admodum reverendi domini Joseph Andreae Pecci eius germani fratris, ad quos spectabat jus patronatus dictae Cappellaniae [...] et praesentat reverendum dominum Joannem Baptistam eius filium praesentem et acceptantem [...]” (*ibidem*, busta 84. B12, 66r).

²⁶ Antonio Filippo Gaetano Maria era nato il 10 settembre 1702 dai coniugi Domenico *de Peccis* e Cammilla (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1694-1704*, p. 97). Sposò Giovanna Vitelli, dalla quale ebbe: Camilla, Carlo, Candida, Giuseppe, Maria Maddalena, Caterina, Rosalinda, Crisanta (cfr. *Genealogia dei Conti Pecci*, 31). Antonio morì l’11 settembre 1773 a 73 anni d’età e venne sepolto nella chiesa di S. Pietro (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber defunctorum 1731-1784*, 216).

²⁷ Anna Maria Felice Maddalena, figlia del signor Domenico *de Peccis* e della signora Cammilla Patrei, era nata il 30 ottobre 1707 (cfr. *ibidem*, *Liber baptizatorum 1705-1720*, s. n.; FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 57). Suor Anna Maria Pecci religiosa professa fin dal 1724 morì l’11 aprile 1779 “in età di anni 72 in circa, contandone 55 di religione, nei quali visse sempre con molta esemplarità ed osservanza, ed avendo sofferto per lo spazio di cinque o sei anni prima della di lei morte oltre la cecità, continue infermità e dolori con molta pazienza e rassegnazione [...]” (Anagni, Archivio Monastero S. Chiara, *Registro delle religiose defonte di questo ven. monastero di S. Chiara di Anagni dal 1655 sino [al 1987]*, n° 97).

²⁸ Caterina Agnese, figlia del signor Domenico Pecci e della signora Cammilla Patrei, era nata il 28 febbraio 1715 (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1705-1720*, s. n.). Cfr. anche *Genealogia dei Conti Pecci*, 31. “A dì 9 gennaio 1775 doppo le sei ore della notte seguente, suor Anna Vittoria Pecci da Carpineto, monaca professa in questo monistero dalli 18 maggio 1732, in età d’anni 60 principiat, attualmente badessa [...] passò da questa a miglior vita” (Anagni, Archivio Monastero S. Chiara, *Registro delle religiose defonte 1655-1987*, n° 94).

scelsero il chiostro, Camilla (nata nel 1732)²⁹, Candida (nata nel 1735)³⁰, Maria Maddalena (nata nel 1738)³¹, Rosalinda (nata nel 1742)³² e Crisanta (nata nel 1745)³³, monache in Anagni.

Carlo, figlio di Antonio e di Giovanna Vitelli, era nato il 24 ottobre 1733³⁴, sposò Anna Maria Jacovacci, “nata, il 2 giugno 1746, a Vallecorsa”³⁵, ma morì precoce-

²⁹ Camilla Brigida Caterina, figlia del signor Antonio *de Peccis* e della signora Giovanna Vitelli, era nata il 7 novembre 1732 ed era stata battezzata il 9 (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1720-1741*, s. n.). “Camilla Brigida Caterina d’Antonio [...] fu monaca di S. Chiara in Anagni” (*Genealogia dei Conti Pecci*, 31). “9 giugno 1802. Suor Maria Camilla Pecci professa in questo venerabile monistero nell’età sua di anni 69, e 51 di vita religiosa nel corto giro di 5 giorni attaccata da una febre pernicioso non ostante la grandissima cura ed impegno dei professori e di tutte le religiose fu costretta a cedere alla violenza del male e circa le ore 23 e mezza, munita di tutti i santi sacramenti e di tutte le benedizioni ed indulgenze con somma placidezza passò all’altra vita. La sua morte riuscì dolorosissima non solo alle religiose, ma ancora ad ogni cetò di persone per le sue ottime qualità, e soprattutto per la carità verso i poveri, che sempre ne sentirono gli effetti nei lunghi anni in cui esercitò l’ufficio di speciale, disimpegnato da lei con esatissima diligenza. Lasciò gran desiderio di sé non meno per il zelo della regolare osservanza, che per tutte le altre sue virtù, e principalmente per la prudenza dei suoi savi consigli [...] Giovanni Perelli ex gesuita napoletano confessore ordinario” (Anagni, Archivio Monastero S. Chiara, *Registro delle religiose defonte 1655-1987*, n° 122).

³⁰ Candida, Violante, figlia degli illustrissimi signori Antonio Pecci e Giovanna Vitelli, era nata il 17 marzo 1735 (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1720-1741*, s. n.). “Candida Violante d’Antonio [...] fu monaca di S. Chiara in Anagni” (*Genealogia dei Conti Pecci*, 31).

³¹ Maria Maddalena Angelica, figlia dell’illustrissimo signor Antonio Pecci e della signora Giovanna Vitelli, era nata il 21 marzo 1738 (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1720-1741*, s. n.). “Maria Maddalena Angelica d’Antonio [...] fu monaca in S. Chiara di Anagni” (*Genealogia dei Conti Pecci*, 31).

³² Rosalinda, Margherita, figlia del signor Antonio Pecci e della signora Giovanna Vitelli, era nata il 16 aprile 1742 (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1742-1764*, f. 2v). “Rosalinda Margherita d’Antonio [...] Monaca in S. Chiara d’Anagni” (*Genealogia dei Conti Pecci*, 31).

³³ Crisanta Apollonia Maria era nata il 9 febbraio 1745 ed era stata battezzata il giorno seguente (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1742-1764*, 11r). “Donna Maria Innocenza Veronica della Purificazione al secolo Crisanta Maddalena Appollonia Maria Pecci, figlia dell’illustrissimo signor Antonio da Carpineto e della signora Giovanna Vitelli da Patrica. Nata in Carpineto il dì 9 febraro 1745, battezzata nella chiesa parrocchiale di S. Nicola. Entrata educanda il dì 11 maggio 1761. Ammessa all’abito religioso il dì 2 febraro 1766. Professata il dì 24 febraro 1767. Passata a miglior vita il dì tre dicembre 1820 dopo aver governato il nostro monistero nell’ufficio di Priora per lo spazio di 38 anni. È stata sepolta nel cimiterio commune sotto la chiesa” (Anagni, Archivio Storico Claudiano della Congregazione Suore Cistercensi della Carità, *Libro delle Religiose velate*, 24, n° 25).

³⁴ Carlo, figlio dei signori Antonio Pecci e Giovanna, era nato il 24 ottobre 1733 ed era stato battezzato il 28 (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1720-1741*, s. n.).

³⁵ FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 73.

mente nel giorno della festa dell'Immacolata del 1776³⁶, seguito dalla vedova deceduta nel 1778³⁷ e dalla figlioletta Anna Teresa, “nata il 22 novembre 1772”³⁸, scomparsa nel 1779³⁹. In quel periodo scomparvero anche due sacerdoti della famiglia: don Innocenzo, nel 1778⁴⁰, e don Pasquale, nel 1779⁴¹.

Personaggio illustre fu Giuseppe Pecci⁴², che sarà “veramente il secondo padre dei suoi nipoti, ma in particolar modo lo fu di Ludovico. Quando questi ebbe raggiunto l'undecimo anno, lo portò a Roma e lo diede ad educare ai Padri Scolopi o delle Scuole Pie”⁴³. Ludovico, padre di Leone XIII, ed il fratello Antonio, rimasero orfani dei genitori Carlo e Anna Maria. Antonio si trasferì a Roma⁴⁴.

³⁶ L'illustrissimo colonnello signor Carlo figlio del defunto signor Antonio Pecci morì l'8 dicembre 1776 a 43 anni d'età e venne sepolto nella chiesa di S. Pietro (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber defunctorum 1731-1784*, 235).

³⁷ La signora Anna Maria, vedova del fu Carlo Pecci, morì a circa 33 anni a metà novembre 1778 e fu sepolta nella chiesa di S. Pietro (cfr. *ibidem*, 245).

³⁸ FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 76.

³⁹ La signora Anna Teresa figlia dei signori defunti Carlo Pecci e Anna Maria, morì a sei anni d'età la notte del 20 febbraio 1779 e fu sepolta nella chiesa di S. Pietro (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber defunctorum 1731-1784*, 248).

⁴⁰ Don Innocenzo Pecci figlio del fu Domenico, di 70 anni circa, morì il 25 agosto 1778 e venne sepolto nella chiesa di S. Pietro (cfr. *ibidem*, 244).

⁴¹ Pasquale Antonio figlio del signor Giovanni Battista *de Peccis* e di Annunziata, era nato il 22 settembre 1700 (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1694-1704*, 74). Don Pasquale Pecci, che era stato il primo segretario “della nuovamente eretta collegiata” (*ibidem*, Archivio Collegiata, *Libro delle risoluzioni capitolari 1770-1850*, 1), canonico decano della collegiata dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, morì a 80 anni circa l'8 novembre 1779 e venne sepolto nella collegiata (cfr. *ibidem*, Archivio S. Nicola, *Liber defunctorum 1731-1784*, 261).

⁴² “Giuseppe d'Antonio. Nato nel 1736 il 29 marzo e battezzato il 31 dello stesso mese. Fu Dottore in Legge, avvocato erariale Commissario della Rev. Camera, e ancora auditore di monsignor Merlini, Votante di Segnatura, quindi auditore di monsignor Mantica che fu poi cardinale. Nominato come difensore privato di papa Pio VI, a lui ed all'avv. Bartolucci fu commessa una celebre causa che si agitava tra le famiglie Braschi e Lepri. Al tempo dell'invasione francese ebbe in custodia, nel 1797, il tesoro della S. Casa di Loreto. Dopo la pace di Tolentino, presiedé alla requisizione delle gioie, conferì col cardinale Segretario di Stato e col Ministro di Francia Cacault, per soddisfare alle enormi contribuzioni, per le quali acquistarono quella pace precaria. Fu procuratore legale del fisco nel governo provvisorio: da Pio VII nel luglio 1801 creato Commissario Generale della Camera [...] Fu Primicerio delle SS. Stimate di Roma. Morì il 13 marzo 1806 [...]” (*Genealogia dei Conti Pecci*, 31).

⁴³ FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 79.

⁴⁴ “Antonio di Carlo. Nacque il 9 maggio 1775. Esercì in Roma l'avvocatura e morì in quella città” (*Genealogia dei Conti Pecci*, 31).

2. I vescovi di Anagni ospiti della famiglia Pecci

Dalle relazioni delle visite pastorali conservate nell'Archivio Storico Diocesano di Anagni⁴⁵ risulta che gli antenati del pontefice erano in prima linea nell'accogliere i vescovi che si recavano a Carpineto fino ad ospitarli regolarmente nel loro palazzo, almeno dall'inizio del XVIII secolo, con poche eccezioni. Per alcuni vescovi non viene segnalata se non genericamente la dimora scelta, come nel caso di Giovanni Lorenzo Castiglioni (vescovo di Anagni dal 1662 al 1680⁴⁶), che il 12 ottobre 1662 si recò in visita a Carpineto⁴⁷.

Pietro Paolo Gerardi (vescovo di Anagni dal 1696 al 1708⁴⁸) nella prima visita a Carpineto dall'11⁴⁹ al 15 maggio 1697 prende dimora⁵⁰ presso l'arciprete e vicario foraneo Giovanni Battista Salvagni, così come nella seconda dal 23⁵¹ al 31 maggio 1701 e nella terza dall'11⁵² al 18 maggio 1705. Parroco di San Michele Arcangelo era don Domenico Pecci, deceduto il 10 luglio 1708⁵³.

Giovan Battista Bassi (vescovo di Anagni dal 1708 al 1736⁵⁴) nella prima visita a Carpineto, dal 28 maggio al primo giugno 1708, sceglie di risiedere presso Ludovico Coluzzi⁵⁵. In occasione della seconda visita nella cittadina lepina sceglie, dal 20 al 27 maggio 1713, l'abitazione di Bernardino Briganti⁵⁶. Nella terza, dal 14⁵⁷ al 21 giu-

⁴⁵ Si conservano relazioni a partire dal vescovo Sebastiano Gentile (vescovo di Anagni dal 1642 al 1646: *Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi*, ed. P. Gauchat, IV, Monasterii 1935, 82): cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Visite pastorali*, busta 1. A1.

⁴⁶ Cfr. *Hierarchia Catholica*, IV, 82.

⁴⁷ Cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Visite pastorali*, busta 2. A3, 131v.

⁴⁸ Cfr. *Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi*, edd. R. Ritzler – P. Sefrin, V, Patavii 1952, 83.

⁴⁹ Cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Visite pastorali*, busta 2. A6, 36v.

⁵⁰ Cfr. *ibidem*, 37r.

⁵¹ Cfr. *ibidem*, busta 3. A7, *R. P. P. Gerardi Visitatio. 1700-1702*, 136r.

⁵² Cfr. *ibidem*, busta 4. A8, *1705. Illustrissimi et reverendissimi domini Petri Pauli Gerardi episcopi Anagninae et domini terrae Acuti sacrae tertiae visitationis opus*, 28r-30r.

⁵³ Cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Beneficialia*, busta 78. B5, 307r.

⁵⁴ Cfr. *Hierarchia Catholica*, V, 83.

⁵⁵ Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Visite pastorali*, busta 5. A9, *Prima visita fatta da monsignore illustrissimo Bassi nell'anno 1708 essendo allora vicario apostolico. Carpineto*, 23v-29r.

⁵⁶ *Ibidem*, busta 9. A13, *1713. Oppidorum Anagninae dioecesis a parte Volscorum secunda visitatio*, 1.

⁵⁷ Cfr. *ibidem*, busta 10. A14, *Illustissimi et reverendissimi domini Ioannis Baptistae Bassi episcopi Anagninae et domini terrae Acuti tertiae pastoralis visitatio ex parte Ernicorum et ex parte Volscorum 1715 et 1717*, 300r.

gno 1717⁵⁸, sceglie la casa della famiglia Pecci: è questa la prima volta che viene preferita la dimora degli antenati del futuro pontefice. Nella visita dal 30 aprile⁵⁹ all'8 maggio⁶⁰ 1721 risiede presso l'abate don Giuseppe Andrea Pecci.

Camillo Pascucci, vicario generale del Bassi, risiede dal 21 aprile⁶¹ al 7 maggio 1727 presso don Giuseppe Pecci, il diacono don Giovanni Battista Pecci⁶² ed Antonio, bisnonno di Leone XIII.

Bartolomeo Giacomo Rubini, coadiutore di Giovan Battista Bassi dal 1729 al 1736⁶³, nella prima visita a Carpineto dal 28 maggio⁶⁴ al 6 giugno 1731 dimora presso il chierico coniugato Domenico Pasquali. Invece nella seconda visita dal 17⁶⁵ al 26 maggio 1734 alloggia presso la casa di don Giovanni Battista Pecci e di Antonio.

Anche Giovanni Antonio Bacchettoni (vescovo di Anagni dal 1737 al 1749⁶⁶) dall'8⁶⁷ al 30 giugno 1738 in occasione della prima visita, dal 16 giu-

⁵⁸ Cfr. *ibidem*, 307r.

⁵⁹ "Anno Domini 1721 [...] die 30 aprilis [...] Ioannes Baptista Bassus [...] pervenit ad terram Carpineti [...] et se recepit in domo admodum reverendi domini Iosephi abbatis Pecci, una cum suis familiaribus, pro habitatione et residentia ei destinata durante pastorali visitatione [...]" (*ibidem*, busta 12. A18, *Oppidorum ex parte Ernicorum et Volsorum illustrissimi et reverendissimi domini Ioannis Baptista Bassi episcopi Anagniae et domini terrae Acuti quinta pastoralis visitatio 1721*, s. n.).

⁶⁰ Cfr. *ibidem*.

⁶¹ Camillus Pascuccius "se recepit domi admodum reverendi domini Iosephi Pecci [...] in parochia S. Nicolai, a quo una cum reverendo domino Joanne Baptista diacono de Peccis eius nepote, et domino Antonio eiusdem germano fratre fuit benigne exceptus, et dicta domu pro eius residentia, dicta sacra visitatione durante elegit [...]" (*ibidem*, busta 13. A19, *Illustrissimi et reverendissimi domini Ioannis Baptistae Bassi episcopi Anagniae, et domini terrae Acuti. Sexta pastoralis visitatio ex parte Ernicorum et ex parte Volsorum. 1727*, s. n.).

⁶² Don Giovanni Battista era stato ordinato diacono a Sezze da Gioacchino Maria Oldo, vescovo di Terracina, Sezze e Priverno, il 7 maggio 1727 (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 10. A14, s. n.).

⁶³ Cfr. *Hierarchia Catholica*, V, 83.

⁶⁴ Cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Visite pastorali*, busta 14. A20, *Visitatio Episcopi Coadiutoris. 1731*, s. n.

⁶⁵ Il 17 maggio 1734 verso Rubini diretto a Carpineto per visitarla per la seconda volta "sono venuti incontro per segno di ossequio li signori Antonio Pecci colonnello della Milizia di detta terra di Carpineto [...] dove arrivato e giunto d'avanti la casa dei Signori de Pecci, destinata per sua residenza durante il tempo della sagra visita e smontato da cavallo li è venuto incontro il molto illustre e molto reverendo signore abbate don Giovanni Battista Pecci, fratel carnale di esso signor colonnello [...]" (*ibidem*, busta 15. A21, *R. P. D. Rubini. Visitatio ecclesiarum Civitatis et Dioecesis*, 1r-2v).

⁶⁶ Cfr. *Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi*, edd. R. Ritzler – P. Sefrin, VI, Patavii 1958, 81.

⁶⁷ "A dì otto giugno 1738. Monsignor illustrissimo e reverendissimo sudetto con tutta la comitiva [...] giunse nel convento di S. Agostino fuori di detta terra di Carpineto, dove fu incontrato et accolto

gno⁶⁸ all'11 luglio 1742⁶⁹ nella seconda, dal 14⁷⁰ al 21⁷¹ giugno 1745 per la terza e dal maggio⁷² al 5 giugno 1748 per la quarta scelse la casa di Antonio Pecci. Il vescovo Bacchettoni, prima di essere trasferito a Recanati e Loreto, aveva scelto come suo vicario generale Giovanni Battista Pecci.

Domenico Monti (vescovo di Anagni dal 1750 al 1766⁷³) nella prima visita a Carpineto dal 18 al 30⁷⁴ giugno 1750 risiede presso i Pecci, così come nella seconda dal 13 al 24 settembre 1752, in quella effettuata dal 15⁷⁵ al 27 settembre 1758 e nella

con giubilo da tutta la soldatesca di cavalleria e fanteria dal signor colonnello Antonio Pecci [...] E essendo sopraggiunta l'ora di mezzo giorno si partì dalla sudetta chiesa accompagnato dalli due canonici convisitatori, da quasi tutto il clero, primari del luogo, e dalli familiari, e per la strada maestra della terra, nella quale vi erano alzati, e manofatti bellissimi archi di trionfo nella casa del signor dottor Giuseppe Coluzzi, nel corso fatto dal signor Domenico Pasquali, altro più bello nella casa del signor capitano Giuseppe Pecci, e in fine altro assai più vago, e magnifico avanti la casa del sudetto signor colonnello Antonio Pecci, dal quale è stato con giubilo sommo accolto, trattato, nella sua casa con tutta la comitiva [...]" (Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Visite pastorali*, busta 16. A22, *Visita della città e diocesi di monsignor Bachettoni degl'anni 1738, 1742, 1745, 1746, 1747 e 1748*, s. n.).

⁶⁸ Il 16 giugno 1742 il vescovo Bacchettoni intraprese il viaggio verso Carpineto dove fu accolto da tutti i sacerdoti, chierici e persone primarie, che "l'accompagnarono fino alla casa del signor colonnello Antonio Pecci destinata già per residenza di detto prelado, ove fu ricevuto con somma gentilezza, ed amore, e sua signoria illustrissima ringraziò tutti per l'affetto, incommodo e cortesie dimostrati, ritirandosi nelle sue stanze nobilmente adattate [...]" (*ibidem*, s. n.).

⁶⁹ "Martedì 10 luglio 1742 [...] sua signoria illustrissima unitamente con li signori convisitatori si è portato nell'altro quarto dell'appartamento della sua residenza, dove ha trovato il signor Antonio Pecci, la signora di lui consorte, e signora Flamminia sorella, ai quali ha fatto atti di ringraziamento per il lungo incommodo sofferto in tutto il tempo della s. visita, ed essi signori con molta garbatezza hanno corrisposto agl'atti affettuosi di sua signoria illustrissima, ringraziandola degl'onori compartiti in favorirla nella loro abitazione non degna di un prelado tanto rispettoso, e di un pastore altrettanto affettuoso [...]" (*ibidem*, s. n.).

⁷⁰ Il 14 giugno 1745 Bacchettoni da Gorga si reca a Carpineto "usque ad domum praefati domini Antonii Pecci praeparatam pro eiusdem residentia durante tempore sacrae visitationis, in qua idem se recepit [...]" (*ibidem*, s. n.).

⁷¹ Il 21 giugno 1745 Bacchettoni "post decretam continuationem sacrae visitationis huius terrae [...] de more itinerario in ecclesia S. Mariae de Populo extra moenia de terrae Carpineti, cum reverendissimo domino Joanne Baptista Pecci Vicario Generali [...]" (*ibidem*, s. n.).

⁷² Bacchettoni il 26 maggio 1748 "si riportò alla sua solita abitazione destinata per la s. visita come si è detto nella casa dell'illustrissimo signor Antonio Pecci, dove fu accompagnato da molti sacerdoti e primati del luogo, che sua signoria illustrissima benignamente ringraziò [...]" (*ibidem*, s. n.).

⁷³ Cfr. *Hierarchia Catholica*, VI, 81.

⁷⁴ "Die 30 iunii 1750 [...] ex domo dominorum de Peccis discessit dirigendo iter versus terram Gurgae [...]" (Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Visite pastorali*, busta 17. A24, *R. P. D. Monti visitatio ab anno 1750 ad annum 1765*, s. n.).

⁷⁵ "Die dicta 15 septembris 1758 [...] terrae Carpineti, ad quam pervenit feliciter hora secunda noctis, seque recepit domi illustrissimi domini Antonii Pecci pro sua residentia destinata [...]" (*ibidem*, s. n.).

visita dal 28 maggio all'8 giugno 1761 risiede presso la casa di Antonio Pecci⁷⁶. Anche nell'ultima iniziata il 30 agosto 1764 dimora presso il bisnonno del futuro pontefice⁷⁷.

Giovanni Battista Filipponi Tenderini (vescovo di Anagni dal 1766 al 1778⁷⁸) dal 13 al 28 settembre 1767 nella prima visita a Carpineto alloggia presso Antonio Pecci⁷⁹, mentre nella seconda dal 26 giugno⁸⁰ al primo luglio 1771 sceglie la casa del vicario foraneo, il canonico Nicola Coluzzi⁸¹, e nella terza, dal 13⁸² al 20 giugno 1774, quella di Francesco Coluzzi⁸³.

Cirillo Antonini (vescovo di Anagni dal 1778 al 1789⁸⁴) nella visita a Carpineto il 10 giugno 1782⁸⁵ torna a risiedere presso gli antenati del futuro pontefice, scegliendo

⁷⁶ “Die 28 maii 1761 [...] arripuit terram Carpineti versus, ad quam pervenit feliciter hora 24 seque recepit domi illustrissimi domini Antonii Pecci pro eius residentia destinata tempore visitationis [...]” (*ibidem*, busta 18. A25, *Mons. Monti 1761*, s. n.).

⁷⁷ “Die 30 augusti 1764 [...] domi illustrissimi domini Antonii Pecci pro eius residentia in decursu suae pastoralis visitationis a clero destinata [...]” (*ibidem*, busta 17. A24, *R. P. D. Monti visitatio ab anno 1750 ad annum 1765*, s. n.).

⁷⁸ Cfr. *Hierarchia Catholica*, VI, 81.

⁷⁹ “Anno Domini 1767. Die dominica 13 mensis septembris [...] Reversus ad sedem suam depositisque sacris vestibus domu illustrissimi domini Antonii Pecci pro eius residentia a clero destinatam cum comitatu eiusdem cleri praedicti domini Antonii Pecci, aliorumque loci procerum se recepit. Die 14 septembris 1767. Illustrissimus et reverendissimus dominus episcopus peracto prius in sacello domestico sacrosancto missae sacrificio una cum dominis canonicis convisitatoribus, suisque stipatus familiaribus, ac sociatus a clero, nec non ab illustrissimis dominis Carolo Giannuzzi de Rossi, et Antonio Pecci, aliisque obtimatibus [...]” (Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Visite pastorali*, busta 18. A26, *Visitatio ecclesiae Anagninae illustrissimi et reverendissimi domini Ioannis Baptistae Filipponi Tenderini 1767*, 90v).

⁸⁰ Cfr. *ibidem*, busta 19. A29, *Anni 1771. Secunda pastoralis visitatio peracta ab illustrissimo et reverendissimo domino Joanne Baptista Filipponi Tenderini anagnino episcopo et terrae Acuti domino*, s. n.

⁸¹ Il canonico Nicola Coluzzi morirà a 73 anni circa il 19 giugno 1794 (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Giovanni, *Liber defunctorum 1773-1842*, 28r).

⁸² Cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Visite pastorali*, busta 19. A30, *Acta sacrae visitationis episcopi Filipponi 1771-1774*, s. n.

⁸³ Francesco Antonio Coluzzi morirà a 62 anni d'età il 10 ottobre 1798 e sarà sepolto nella chiesa di S. Pietro (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Giovanni, *Liber defunctorum 1773-1842*, 32r).

⁸⁴ Cfr. *Hierarchia Catholica*, VI, 81.

⁸⁵ Antonini il 10 giugno 1782 “se recepit in domu illustrissimae dominae Joannae Pecci pro eius residentia visitationis tempore designatam, resonantibus interim in argumentum letitiae eius adventus omnibus dictae terrae campanis statim ac ad domum pervenit post urbanitatis officia praestita tum dominae illustrissimae Joannae Pecci [...]” (Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Visite pastorali*, busta 20. A33, *Antonini. Sacra visita 1782*, s. n.).

la casa di Giovanna, vedova di Antonio, madre di Carlo (1733-1776). Dal 16⁸⁶ al 30⁸⁷ giugno 1785 si fa riferimento a Giuseppe Pecci, fratello di Carlo, oltre che alla signora Giovanna, mentre dal 30⁸⁸ giugno al 14⁸⁹ luglio 1788 viene menzionato per la prima volta Ludovico quale capofamiglia.

Anche Giovanni Devoti (vescovo di Anagni dal 1789 al 1804⁹⁰) nella prima visita a Carpineto è ospite dall'8⁹¹ (“A dì 8 giugno 1790. Doppo pranzo, venuti li cavalli trasmessi dal clero di Carpineto si partì dalla Scurgola, e si giunse in Carpineto su l'ore 22 in casa dell'illustrissimo signor colonnello Pecci”⁹²) al 19 giugno 1790 di

⁸⁶ “Die 16 iunii 1785 [...] iter prosequuti sunt Carpinetum versus, ad quod oppidum feliciter omnes pervenerunt hora secunda noctis circiter obviantibus D. S. illustrissimae, et reverendissimae, admodum reverendo domino Innocentio Pasquali praeposito ecclesialis collegiatae, ac admodum illustrissimo Francisco Coluzzi, et illustrissimus et reverendissimus dominus episcopus deinde se recepit in domum illustrissimi domini Josephi Pecci pro eius residentia visitationis tempore durante designatam, resonantibus interim in signum laetitiae eius adventus omnibus dictae terrae campanis. Ad supradictam domum perventus post urbanitatis officia praestita illustrissimae dominae Joannae Pecci [...]” (*ibidem*, busta 20. A34, *Antonini. Sacra visita 1785*, s. n.).

⁸⁷ “Die 30 dicti [...] episcopus cum toto suo comitatu gratiis prius datis illustrissimae dominae Joannae Pecci foeminae summae pietatis, et beneficentia praedictae aliisque urbanitatis officiiis cum tota familia praestitis [...]” (*ibidem*, s. n.).

⁸⁸ Die 30 iunii 1788 “[...] et terram Carpineti versus iter arripuit, ad quam feliciter omnes pervenerunt hora decima cum dimidiu circiter, et se recepit in domum illustrissimi domini Ludovici Pecci columnelli cohortis urbanae per eius residentia visitationis tempore durante designatam, resonantibus interim in signum laetitiae eius adventus omnibus dictae terrae campanis. Ad supradictam domum perventus post urbanitatis officia praestita illustrissimae dominae Joannae Pecci, aliisque de eius eminentissima familia [...]” (*ibidem*, busta 20. A35, *Antonini. Sacra visita 1788*, s. n.).

⁸⁹ “Die 14 iulii 1788 [...] gratiis cuius datis illustrissimae dominae Joannae Pecci foeminae summae pietatis, aliisque urbanitatis officiiis cum illustrissimo domino columnello Ludovico Pecci, et tota familia praestitis [...]” (*ibidem*, s. n.).

⁹⁰ Cfr. *Hierarchia Catholica*, VI, 81.

⁹¹ “Visitatio terrae Carpineti. Die 8 iunii 1790 [...] et terram Carpineti versus iter arripuit, ad quam feliciter pervenit hora decima tertia circiter et se recepit in domum illustrissimi domini Ludovici Pecci columnelli cohortis urbanae pro eius residentia visitationis tempore designata, resonantibus interim in signum laetitiae eius adventus omnibus dictae terrae campanis. Ad portam domum perventus post urbanitatis officia praestita illustrissimae dominae Joannae Pecci, aliis de eius emeritissima familia, totum clerum, Gubernatorem, et oppidi optimati [...] Die 9 iunii 1790. Illustrissimus et reverendissimus dominus episcopus post sacrosanctum missae sacrificium in sacello residentiae singulos de clero personaliter audivit [...]” (Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Visite pastorali*, busta 21. A36, *Prima pastoralis visitatio civitatis et dioecesis peracta illustrissimo et reverendissimo domino domino Joanne Devoti episcopo anagnino terrae Acuti domino Smi D. N. Pii VI praelato domestico et solio pontificio adsistenti 1789*, s. n.).

⁹² *Ibidem*.

Ludovico Pecci. Il 25 giugno⁹³ 1793 il Devoti “giunse in Carpineto verso l’ore 24 in casa dell’illustrissimo signor colonnello Ludovico Pecci”⁹⁴ e vi rimase fino al 5 luglio⁹⁵ successivo.

Rapporti particolarmente cordiali ci saranno tra il successore del Devoti, Gioacchino Tosi⁹⁶, e la famiglia Pecci, della quale sarà ospite durante tutte le otto visite pastorali nella cittadina lepina.

Gioacchino Tosi fece visite pastorali a Carpineto con cadenza annuale o biennale (8 visite tra il 1804 e il 1813, poi nel 1814 per le note vicende del periodo napoleonico⁹⁷ verrà chiamato a Roma da papa Pio VII e la diocesi di Anagni sarà affidata, a partire dal 1815, a quattro amministratori apostolici, fino al 4 ottobre 1837, data della morte del Tosi). Basta sfogliare i registri parrocchiali di Carpineto per trovare le firme dei convisitatori: novembre 1804⁹⁸, maggio 1806⁹⁹, agosto 1807¹⁰⁰, maggio 1808¹⁰¹,

⁹³ Die 25 iulii 1793 “ad huius Carpineti portam majorem obviam habuit clerum eum primis civibus loci, et in communis laetitiae argumentum pulventibus omnibus ecclesiarum campanis in domo illustrissimi domini columnelli Ludovici Pecci se recepit pro eius residentia a clero designat.” (*ibidem*, busta 21. A38, *Secunda pastoralis visitatio peracta ab illustrissimo et reverendissimo domino Joanne Devoti episcopo anagnino 1793*, s. n.).

⁹⁴ *Ibidem*, busta 21. A37, s. n.

⁹⁵ “Die 5 iulii 1793 [...] gratiis prius datis illustrissimo domino Ludovico Pecci, et totum eius familia [...]” (*ibidem*, busta 21. A38, *Secunda pastoralis visitatio peracta ab illustrissimo et reverendissimo domino Joanne Devoti episcopo anagnino 1793*, s. n.).

⁹⁶ Gioacchino Tosi, vescovo di Anagni dal 26 marzo 1804, sospeso il 21 marzo 1815 (*Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi*, edd. R. Ritzler – P. Sefrin, VII, Patavii 1968, 72-73), “morì il 4 ottobre 1837”: F. CARAFFA, ‘Il Monastero di S. Chiara nel periodo napoleonico (1798-1814)’, in *Maria Serafica Colacicchi. Una clarissa anagnina del Settecento*, cur. F. Accrocca, Alatri 1998, 68.

⁹⁷ Cfr. *Chiesa di Anagni-Alatri. I nostri vescovi*, cur. C. Pietrobono, (=Archivio Storico Diocesano di Anagni-Alatri. Quaderno, 1), Subiaco 2007, 156-188.

⁹⁸ “Exhibitus actu sacrae visitationis primum habitae ab illustrissimo et reverendissimo domino episcopo Joachimo Tosi hac die 5 novembris 1804. Canonicus Angelotti convisitator” (Carpineto Romano, Archivio S. Giovanni, *Liber baptizatorum 1765-1805*, 114r). “Exhibitus actu sacrae visitationis ab illustrissimo ac reverendissimo domino episcopo Joachimo Tosi primum habitae. Carpineti hac die 5 novembris 1804. Carolus canonicus Giammaria convisitator” (*ibidem*, Archivio S. Giacomo, *Liber mortuorum S. Jacobi seu S. Mariae Maioris 1788-1874*, 28r).

⁹⁹ “Exhibitus actu sacrae visitationis secundo habitae ab illustrissimo ac reverendissimo domino episcopo Joachimo Tosi hac die 13 maii 1806. Praepositus Angelotti convisitator” (*ibidem*, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1794-1816*, 86r).

¹⁰⁰ “Exhibitus actu sacrae visitationis tertio habitae ab illustrissimo et reverendissimo domino episcopo Joachimo Tosi hac die 30 augusti 1807. Praepositus Angelotti convisitator” (*ibidem*, Archivio Collegiata, *Liber baptizatorum 1783-1852*, 57).

¹⁰¹ “Exhibitus in quarta sacra visitatione illustrissimi et reverendissimi domini Joachimi Tosi episcopo anagnino ac terrae Acuti domino die 28 maii 1808. Michael canonicus Catoni convisitator” (*ibidem*, Archivio S. Nicola, *Liber confirmatorum 1758-1813*, 50r).

maggio 1809¹⁰², agosto 1810¹⁰³, agosto 1811¹⁰⁴, maggio 1813¹⁰⁵. Le carte di Gioacchino Tosi sono quasi tutte nell'Archivio Segreto Vaticano, *Arch. Tosi*. Delle 57 buste una, la diciannovesima, contiene *Decreti di sacra visita di Tosi dal 1804 al 1814*. Il 20 maggio 1809, emanò un "decreto sull'Istituto delle sorelle della Carità a sollievo dei poveri infermi"¹⁰⁶: tra l'altro nominò Rettore il preposto della collegiata don Innocenzo Pasquali, priora "l'illustrissima signora Anna Pecci"¹⁰⁷, questuanti per la parrocchia di S. Nicola "l'illustrissima signora Anna Pecci"¹⁰⁸, per l'arcipretura e per la parrocchia di S. Giacomo "l'illustrissima signora Candida Caldarozzi"¹⁰⁹, "infermiere, quelle cioè, ch'addossasi il caritatevole peso di fare la cucina ai poveri infermi: Parrocchia di S. Nicola l'illustrissima signora Anna Pecci, Arcipretura e parrocchia di S. Jacopo l'illustrissima signora Candida Caldarozzi"¹¹⁰.

3. I genitori ed i fratelli del futuro pontefice

Il padre di Leone XIII, Ludovico Pecci era nato a Carpineto il 29 giugno 1767¹¹¹

¹⁰² "Exhibitus in V sacra visitatione illustrissimi ac reverendissimi Joachimi Tosi episcopi anagnini ac terrae Acuti domini die 13 maii 1809. Michael canonicus Catoni convisitator" (*ibidem*, Archivio S. Giovanni, *Liber baptizatorum 1805-1828*, 11v).

¹⁰³ "Exhibitus actu sacrae visitationis habitae ab illustrissimo et reverendissimo domino Joachimo Tosi episcopo anagnino hac die 29 augusti 1810. Nicolaus canonicus Gigli convisitator" (*ibidem*, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1794-1816*, 117r).

¹⁰⁴ "Exhibitus in actu sacrae visitationis habitae ab illustrissimo et reverendissimo domino episcopo Joachimo Tosi Carpineti hac die 31 augusti 1811. Canonicus Belli convisitator" (*ibidem*, Archivio Collegiata, *Liber baptizatorum 1783-1852*, 69).

¹⁰⁵ "Exhibitus acta sacrae visitationis octavo peractae ab illustrissimo ac reverendissimo domino Joachimo Tosi episcopo anagnino praecipimus Archipresbytero ut in posterum servet formulam Ritualis Romani lib. V descriptam, die hac 12 maii 1813. Franciscus canonicus theologus Chellini convisitator. / Excepi obulos triginta monetae hac die XII maii 1813. Aloysius Liberati" (*ibidem*, Archivio S. Giovanni, *Liber defunctorum 1773-1842*, 49v). "Exhibitus sacrae visitationis tempore ab illustrissimo et reverendissimo domino episcopo anagnino Joachimo Tosi peractae die 12 maii 1813. Canonicus theologus Chellini convisitator. / Si sono ricevuti da me sottoscritto scudo uno, e bajocchi novantacinque per tombatici come sopra. In fede ecc. Carpineto 15 maggio 1813. Luigi Liberati mano propria" (*ibidem*, Archivio S. Nicola, *Liber defunctorum 1784-1816*, 136v).

¹⁰⁶ ASV, *Arch. Tosi*, 19, 207v-208r.

¹⁰⁷ Anna Prosperi Buzi in Pecci, madre dopo meno di un anno del futuro pontefice.

¹⁰⁸ ASV, *Arch. Tosi*, 19, 273v.

¹⁰⁹ Candida de Luca vedova Pecci Caldarozzi sarà la madrina di battesimo del futuro papa.

¹¹⁰ ASV, *Arch. Tosi*, 19, 274r.

¹¹¹ "Anno Domini 1767 die secunda iulii hora decima quarta. Ego infrascriptus abbas curatus venerabilis ecclesiae parochialis S. Nicolai oppidi Carpineti Anagninae dioecesis baptizavi die dicto et hora

e si spegnerà nel paese nativo il 28 marzo 1836¹¹². Così come il padre Carlo ed il nonno Antonio era “colonnello nell’esercito imperiale di Napoleone I”¹¹³.

La madre, Anna Prosperi Buzi, era nata a Cori da Alessandro “capitano della Santa Sede della città di Cori”¹¹⁴ e da Marianna Pizzi, il 25 novembre 1772 ed era stata battezzata il 28 dello stesso mese nella collegiata di S. Maria della Pietà¹¹⁵. A nove anni, il 25 dicembre 1782, entrò quale educanda nel monastero della sua città “posto sotto il titolo della Madonna del Buon Consiglio [...] Tre anni prima che vi entrasse come educanda Anna Prosperi, la sua sorella maggiore Teresa, rinunciando ad un cospicuo connubio, vi si era consacrata a Dio sotto il nome di suor Maria Teresa Cherubina del Santissimo Sacramento. Essa ne diventò poi abbadessa”¹¹⁶. Nel 1787 Anna Prosperi completò la sua educazione trasferendosi in un altro istituto di Cori, quello delle Maestre Pie Venerini. A Cori i genitori del futuro papa si erano sposati il 27 settembre 1791¹¹⁷.

infantem natum ex excellentissimo domino doctore Carolo filio illustrissimi domini Antonii Pecci, et illustrissima domina Anna Maria Jacovacci coniugibus, die 29 iunii hora prima noctis antecedenti dicti, cui impositum nomen est *Dominicus, Ludovicus, Petrus Maria*, et compatres fuit dominus Dominicus Madeccia Sunninii dioecesis Terracinae, et commater fuit domina Monica uxor dicti domini Dominici, in fidem etc. Cyprianus Caporossi abbas manu propria” (Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1764-1794*, 17v).

¹¹² “Anno Domini 1836 die 28 martii. Illustrissimus dominus Dominicus Ludovicus quondam Caroli Pecci annum agens octavum supra sexagesimum, sacramentis ecclesiae munitus, animaeque commendatione adjutus in comunione S. M. Ecclesiae, hac mane obdormivit in Domino, et eius cadaver fuit sepultum in venerabile ecclesia S. Petri. In fidem etc. Vincentius Rossi abbas curatus manu propria” (*ibidem*, *Liber defunctorum 1817-1857*, 138v-139r).

¹¹³ *Genealogia dei Conti Pecci*, 31.

¹¹⁴ I CAMPAGNA, *Compare Gioacchino ossia Il sorriso di Leone XIII*, Comune di Carpineto Romano - Istituto Culturale Leone XIII, s. d., 14.

¹¹⁵ “Anno Domini millesimo septingentesimo septuagesimo secundo. Die vigesima octava novembris ego archipresbyter Santhes Calabresi baptizavi infantem natam die 25 dicti ex illustrissimis dominis Alexandro Butii Prosperi, et Mariae Anna Pizzi coniugibus huius parochiae, cui impositum fuit nomen *Anna, Francisca, Catharina, Lucia*. Matrigna fuit illustrissima domina Angela Porta; et patrinus illustrissimus dominus Antonius Butii Prosperi” (Cori, Archivio S. Maria della Pietà, *Liber baptizatorum 1771-1797*, 13v).

¹¹⁶ FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 87-88.

¹¹⁷ “Anno Domini 1791. Die 27 septembris. De licentia Curiae, una tantum praemissa denunciatione, infra missarum solemnia, die 23 dicti, nulloque canonico impedimento detecto, ego archipresbyter Santhes Calabresi, illustrissimum dominum tribunum Ludovicum Pecci filium bonae memoriae Caroli de terra Carpineti Anagninae dioecesis, et illustrissimam dominam Annam Franciscam Butii Prosperi filiam bonae memoriae Alexandri, nobilem Coranae civitatis interrogavi, eorumque consensu habito, per verba de praesenti valore in faciem ecclesiae in domestico sacello matrimonio coniuxi. Praesentibus testibus reverendis dominis Petro Petricola et Angelo Bartholini omnes huius parochiae” (Cori, Archivio S. Maria della Pietà, *Liber matrimoniorum 1771-1797*, 65v).

Anna morirà a Roma il 5 agosto 1824¹¹⁸. I coniugi Pecci ebbero sette figli: Carlo, Anna Maria, Caterina, Giovanni Battista, Giuseppe, Vincenzo Gioacchino, e Ferdinando.

Carlo, nato il 24 novembre 1793, aveva avuto come padrino di battesimo¹¹⁹ Giuseppe Pecci; non si sposò e morì a Roma il 29 agosto 1879¹²⁰. Anna Maria, nata il 23 maggio 1798¹²¹, sposò Michelangelo Pecci, ebbe cinque figli¹²² e morì il 27 agosto 1870¹²³. Caterina, nata il 3 novembre 1800¹²⁴, “sposò il cavalier Enrico Lolli di Fe-

¹¹⁸ “Anno Domini 1824. Die 6 augusti. Anna Pecci uxor Ludovici annorum 49 circiter sanctissimis sacramentis poenitentiae, eucharistiae et extremae unctionis munita atque animae commendatione adiuta in comunione sanctae matris ecclesiae animam efflavit, eiusque corpus altero die ad hac parrochiam ecclesiam delatum, expositum et sepultum fuit. In fidem etc. Philippus Picchi parochus” (AVR, *Liber mortuorum S. Venantii 1767-1824*, 130r).

¹¹⁹ “Anno Domini 1793, die vero 25 novembris hora 22 circiter. Ego infrascriptus abbas curatus venerabilis ecclesiae parochialis S. Nicolai terrae Carpineti Anagninae dioecesis baptizavi infantem natum heri hora quinta cum dimidio noctis praeteritae ex illustrissimo domino columnello Ludovico filio bonae memoriae Caroli Pecci, et illustrissima domina Anna Prosperi Buzii coniugibus, cui impositum fuit nomen *Carolus, Ludovicus, Vincentius, Clemens*. Compatres fuere illustrissimus dominus Joseph filius bonae memoriae Antonii Pecci, et illustrissima domina Rosalinda Gai Petrini romana, quorum nomine de sacro fonte levarunt reverendus dominus canonicus Annibal Caporossi, huius parochiae, et illustrissima domina Candida vidua quondam Bernardini Pecci Caldarozi parochiae S. Joannis. In fidem etc. Angelus Colasanti abbas manu propria” (Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1764-1794*, 187v).

¹²⁰ *Genealogia dei Conti Pecci*, 31.

¹²¹ “Anno Domini 1798 die vero 25 maii hora 22. Reverendissimus dominus Carminus Antonius Lolli vicarius generalis baptizavi infantem natam nudius tertius hora secunda noctis circiter ex illustrissimo domino Ludovico Pecci, et domina Anna Prosperi coniugibus, cui impositum fuit nomen *Anna Maria, Joanna, Francisca*. Compatres fuere reverendus dominus Antonius Prosperi terrae Cori Velletrinae dioecesis, cuius nomine de sacro fonte levavit reverendus dominus canonicus Annibal Caporossi, et illustrissima domina Candida vidua quondam Bernardini Pecci Caldarozi parochiae S. Joannis. In fidem etc. Angelus Colasanti abbas manu propria” (Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1794-1816*, 24v-25r).

¹²² Anna Maria “ebbe cinque figli, Cesare, Ferdinando, Enrichetta, Giuseppe e Severina” (*Genealogia dei Conti Pecci*, 31).

¹²³ “Anno Domini 1870 die 27 augusti. Pecci domina Anna Maria aetatis suae anno septuagesimo quarto omnibus receptis Ecclesiae sacramentis a me infrascripto, et in agone adjuta obiit diem supremum ejusque corpus delatum ad ecclesiam S. Petri; ibi fuit sepultum. In quorum fidem etc. Paschalis Pecci Caldarozi praepositus curatus” (Carpineto Romano, Archivio della Collegiata, *Liber mortuorum 1867-1904*, 9).

¹²⁴ “Anno Domini 1800, die vero 4 novembris hora 22. Ego infrascriptus abbas curatus venerabilis ecclesiae parochialis S. Nicolai terrae Carpineti Anagninae dioecesis baptizavi infantem natam heri hora decima octava ex illustrissimis dominis Ludovico columnello Pecci, et Anna Prosperi coniugibus, cui impositum fuit nomen *Catharina, Maria, Flaminia*. Compatres fuere illustrissimus dominus Vin-

rentino. Morì il 13 giugno 1867¹²⁵. Giovanni Battista, nato il 27 ottobre 1802¹²⁶ e battezzato il giorno seguente da padre Agapito da Palestrina¹²⁷, “sposò l’otto di luglio 1851 Angela Salina, dalla quale ebbe Lodovico, Camillo, Anna, Riccardo, Maria”¹²⁸. Morì il 25 marzo 1881¹²⁹. Giuseppe, nato il 12 dicembre 1807¹³⁰, “entrò nel 1818 nel Collegio dei Gesuiti di Viterbo e si ascrisse fino da giovane alla Compagnia di Gesù”¹³¹. Ricevette la prima tonsura ad Anagni il 13 marzo 1813¹³². Fu ordinato sud-diacono il 20 agosto 1837¹³³, diacono il 25 agosto 1837¹³⁴ e presbitero il 27 agosto 1837¹³⁵. “Fu celebre professore di Filosofia nell’Università romana. Con motu-proprio del 9 settembre 1878 creato sotto bibliotecario di Santa Romana Chiesa [...], nel Con-cistoro tenuto il 12 maggio 1879 fu promosso alla dignità di Cardinale del titolo di

centius Bajocco terrae Gabiniani Segninae dioecesis, et illustrissima domina Candida vidua quondam Bernardini Pecci parochiae S. Joannis. In fidem etc. Angelus Colasanti abbas manu propria” (*ibidem*, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1794-1816*, 43v).

¹²⁵ *Genealogia dei Conti Pecci*, 32.

¹²⁶ “Anno Domini 1802 die vero 28 octobris hora 17 circiter. Reverendissimus pater Agapitus a Praeneste Ordinis minorum Reformatorem S. Francisci, ex definitor generalis, Accademiae theologiae in Archigymnasio Urbis censor emeritus, necnon Sacrarum Congregationum Indices, et Supremae ac universalis Inquisitionis consultor, de mei licentia baptizavit infantem natum heri hora septima cum quadrante noctis ex illustrissimis dominis Ludovico Pecci, et Anna Prosperi Coranae civitatis coniugibus, cui impositum fuit nomen *Joannes Baptista, Vincentius, Ludovicus, Augustinus*. Compatres fuere illustrissimus ac reverendissimus dominus Joseph Pecci praelatus et commissarius cameralis propatruus dicti infanti, et illustrissima domina Candida vidua quondam Bernardini Pecci parochiae S. Joannis. In fidem etc. Angelus Colasanti abbas manu propria” (Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1794-1816*, 59).

¹²⁷ “Congregazione della S. Romana ed Universale Inquisizione [...] Consultori: [...] R.mo P. M. Agapito da Palestrina de’ Min. Rifor.” (*Notizie per l’anno 1806*, Roma 1806, 48-49; *Notizie per l’anno 1807*, Roma 1807, 50-51).

¹²⁸ *Genealogia dei Conti Pecci*, 32.

¹²⁹ Cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber mortuorum 1874-1894*, 119.

¹³⁰ “Anno Domini 1807 die vero 15 decembris hora 18 circiter. Reverendus dominus canonicus Vincentius Faottilli terrae Magentiae Setinae dioecesis de mea licentia baptizavit infantem natum nudius tertius hora decima tertia ex illustrissimis dominis Ludovico Pecci, et Anna Prosperi coniugibus, cui imposita fuere nomina *Joseph, Aloisius Maria*. Compatres fuere illustrissimus dominus canonicus Gregorius Lauri Anagninae civitatis, cuius nomine de sacro fonte levavit reverendus dominus canonicus Joannes Petrus canonicus Luciani huius parochiae, et illustrissima domina Anna filia quondam Vincentii Rossetti terrae Montis Lanici Segninae dioecesis. In fidem etc. Angelus Colasanti abbas curatus manu propria” (*ibidem*, *Liber baptizatorum 1794-1816*, 96r).

¹³¹ *Genealogia dei Conti Pecci*, 32.

¹³² Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 50. A54, s. n.

¹³³ AVR, *Liber Ordinatus ab anno 1835 usque ad annum 1842*, 117.

¹³⁴ *Ibidem*, 118.

¹³⁵ *Ibidem*, 119.

Sant'Agata alla Suburra”¹³⁶. Morì l'8 febbraio 1890¹³⁷. Sesto figlio fu il futuro pontefice, Vincenzo Gioacchino. L'ultimo figlio di Anna e Ludovico Pecci, Ferdinando, nacque il 6 gennaio 1816¹³⁸. Ferdinando Pecci “collocato da giovanetto nel Collegio Romano per attendere agli studi, fu colto nell'età di 14 anni da fiera malattia che lo portò alla tomba”¹³⁹, nel 1830¹⁴⁰.

4. Nascita e battesimo di Vincenzo Gioacchino Pecci

Il futuro pontefice nacque il 2 marzo 1810 a Carpineto¹⁴¹, e fu battezzato due giorni dopo, avendo come padrino il vescovo diocesano Gioacchino Tosi, ma per procura, essendo la stagione inclemente. L'atto è riportato nel registro della parrocchia di S. Nicola:

“Anno Domini 1810. Die vero 4 martii hora 16. Reverendissimus dominus canonicus Michael Catoni, de mei infrascripti licentia, baptizavit infantem natum nudius tertius hora prima noctis ex illustrissimis dominis Lodovico Pecci et Anna Prosperi, coniugibus, cui imposita fuere nomina *Vincentius, Joachimus, Raphael, Aloysius*. Compatres fuerunt illustrissimus et reverendissimus domi-

¹³⁶ *Genealogia dei Conti Pecci*, 32.

¹³⁷ Cfr. *Hierarchia Catholica medii et recensioris aevi*, edd. R. Ritzler – P. Sefrin, Patavii 1978, VIII, 28.

¹³⁸ “Anno Domini 1816 die vero 7 ianuarii. Ego infrascriptus abbas curatus venerabilis ecclesiae parochialis S. Nicolai terrae Carpineti Anagninae dioecesis baptizavi infantem natum heri hora undecima ex illustrissimis dominis Ludovico Pecci, et Anna Prosperi coniugibus, cui imposita fuere nomina *Ferdinandus, Raymundus, Franciscus, Aloysius Maria*. Compatres fuere reverendus dominus Johannes Petrus canonicus theologus Luciani, et domina Anna Coelestis uxor domini Nicolai Bizzarri Luciani ambo huius parochiae. In quorum etc. Vincentius Rossi abbas curatus manu propria” (Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1794-1816*, 171r).

¹³⁹ *Genealogia dei Conti Pecci*, 32.

¹⁴⁰ FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 346.

¹⁴¹ “Ristretto dell'anime, che si contengono nelle quattro parrocchie di Carpineto per l'anno 1812: La cura di S. Nicola anime 1587. La cura di S. Giacomo anime 559. La parrocchia dell'Insigne Collegiata anime 380. La cura di S. Giovanni anime 354. Totale generale numero 2880” (Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Stato dell'anime della chiesa parrocchiale di S. Nicola di Carpineto. Curato Vincenzo Rossi. 1812*, ultima pagina). Nel 1817 Ludovico Pecci chiederà al Delegato Apostolico di Frosinone che “Carpineto, il quale contiene una popolazione di circa tre mila anime, sia posto nel numero delli capoluoghi” (ASFr, Archivio della Delegazione Pontificia di Frosinone, *Carpineto. Atti in ordine cronologico*, busta 346, fascicolo 559, anno 1817), ma da Frosinone si rispose di rivolgersi alle superiori autorità di Roma.

nus Joachimus episcopus Ananiae, cuius nomine de sacro fonte levavit reverendus dominus Hyacinthus canonicus Caporossi, ut ex mandato procurae mihi exhibitio, et illustrissima domina Candida Pecci Caldarozzi. In fidem etc. Zephyrinus Cima vicarius curatus manu propria”¹⁴².

La parrocchia era quella di S. Nicola, ma fu battezzato “nella domestica cappella, con l’assistenza del can. Caporossi, delegato dal vescovo di Anagni a rappresentarlo come padrino [...]; madrina è la signora Candida Caldarozzi. Per desiderio espresso di mons. Tosi si dovrebbe imporre al neonato il nome di Gioacchino; però Anna Pecci, assai devota di san Vincenzo Ferreri, chiede che si battezzi col nome di Vincenzo. Si appaga pertanto la sua richiesta, si dà la precedenza a questo nome, e il fanciullo seguirà a chiamarsi Vincenzo o Vincenzino, o, per meglio dire, Nino o Ninetto, finché vivrà la madre. Ma dopo la morte di Anna Pecci, questo nome cederà poco a poco il posto a quello di Gioacchino, che parrà da lui preferito”¹⁴³.

Madrina era stata Candida de Luca vedova di Bernardino Pecci Caldarozzi¹⁴⁴, che abbiamo già trovato negli atti di battesimo dei primi quattro figli di Ludovico ed Anna, i quali a loro volta faranno da padrini di battesimo nel 1817 ad un nipote¹⁴⁵ di Candida. Già il 30 giugno 1793 Anna Prosperi Buzi aveva fatto da madrina di cresima a Rosa¹⁴⁶. Più volte Anna fece da madrina: perfino il 5 marzo 1810 il suo nome è citato in un battesimo¹⁴⁷.

¹⁴² Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1794-1816*, 113r.

¹⁴³ FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 130.

¹⁴⁴ Bernardino Marcello Maria, figlio dell’eccellentissimo signor Giuseppe del fu Bernardino Pecci e della signora Rosalinda figlia dell’eccellentissimo signor Francesco Caldarozzi, era nato il 2 giugno 1751 (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Michele Arcangelo, *Liber baptizatorum 1734-1783*, 112).

¹⁴⁵ “Anno Domini 1817 die vero 17 martii. Ego Franciscus archipresbyter Caporossi hodie hora 23 baptizavi infantem natum heri hora septima noctis ex dominis Antonio Pecci Caldarozzi et Carolina Fasani e Magentia coniugibus, cui impositum fuit nomen *Franciscus, Joannes, Aloisius Maria*. Compatres fuere domini Ludovicus Pecci, et Anna Prosperi eius uxor de par. S. Nicolai. In quorum etc.” (*ibidem*, *Liber baptizatorum 1805-1828*, 40).

¹⁴⁶ “Rosa an. 7 filia quondam Bernardini Pecci, ac Candidae de Luca coniugum sacramentum confirmationis accepit. Matrina illustrissima domina Anna uxor illustrissimi domini Ludovici Pecci parociae S. Nicolai” (*ibidem*, *Liber confirmatorum 1785-1847*, s. n.).

¹⁴⁷ “Anno Domini 1810. Die vero 5 martii. Reverendus dominus Aloysius Prosperi concionante me infrascripto praeposito curato insignis collegiatae et parochialis ecclesiae Sanctorum Joannis Baptistae et Joannis Evangelistae huius terrae in basilica cathedrali Anagninae baptizavit infantem praeterita nocte natum hora VII ex domino Josepho Assetati Medicinae professore, et domina Vincentia Coluzzi coniugibus, cui impositum fuit nomen *Antonius Raymundus*. Patrinus fuit dominus Nicolaus Bizzarri Luciani; matrina illustrissima domina Anna Pecci, et ex huius mandato procurae domina Anna Coelestis uxor dicti domini Bizzarri, omnes de parochia S. Nicolai. In quorum etc. Innocentius praepositus Pasquali” (*ibidem*, Archivio Collegiata, *Liber baptizatorum 1783-1851*, 64).

Candida de Luca, originaria di Amaseno¹⁴⁸, morirà ultranovantenne il 25 novembre 1851¹⁴⁹. Tra i figli di Candida e di Bernardino Pecci Caldarozzi, degno di nota fu Antonio¹⁵⁰. E tra i figli di Antonio e della moglie Carolina Fasani di Maenza¹⁵¹, ci saranno il notaio Bernardino Pecci Caldarozzi, nato il 25 febbraio 1815, di idee mazziniane¹⁵², e Pasquale Pecci Caldarozzi, nato il 24 maggio 1831¹⁵³, ordinato presbitero il 17 mag-

¹⁴⁸ I registri dei battesimi precedenti al 1793 di S. Maria in S. Lorenzo [oggi Amaseno] sono andati distrutti per un incendio. Siamo certi che Candida fosse di Amaseno dal fascicolo per il nulla osta della curia per il matrimonio: "Die 5 martii 1784. Pro Bernardino filio bonae memoriae Josephi Pecci de terra Carpineti Anagninae dioecesis, et puella domina Candida filia bonae memoriae Emmanuelis de Luca terrae S. Laurentii [...] Franciscus Guarcino filius quondam Dominici, aetatis suae annorum 40 circiter, et Brunus Parisarelli, filius quondam Thomae annorum 28 circiter de S. Laurentio, qui [...] deposuerunt [...] «Conosciamo benissimo la suddetta signora Candida de Luca per essere della terra di S. Lorenzo come siamo noi, e sappiamo benissimo che la medesima dalla di lei nascita sino al presente giorno ha sempre dimorato in detta terra, dove è vissuta in stato libero, senza aver contratto matrimonio con alcuno». In fede etc. Ita est Petrus Simon pro n. et sub." (Ferentino, Archivio Storico Diocesano, *Matrim. 1781-1784*, s. n.).

¹⁴⁹ Candida Pecci Caldarozzi vedova del fu Bernardino morì a circa 93 anni il 25 novembre 1851 e fu sepolta nella chiesa di S. Pietro (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Giovanni, *Liber mortuorum 1842-1880*, 21).

¹⁵⁰ Antonio Francesco Maria figlio dei signori Bernardino Pecci e Candida de Luca era nato il 25 novembre 1790 ed era stato battezzato il giorno seguente dall'arciprete Angelo Schiera; padrini erano stati gli illustrissimi signori Ludovico colonnello Pecci e Caterina figlia del defunto Antonio Pecci, entrambi della parrocchia di S. Nicola (cfr. *ibidem*, *Liber baptizatorum 1765-1805*, 69v). Antonio figlio del defunto signor Bernardino Pecci e della signora Candida de Luca ricevette la cresima nella collegiata di Carpineto dal vescovo Devoti il 10 luglio 1796 avendo come padrino lo zio materno, il signor Giovanni de Luca di S. Lorenzo (cfr. *ibidem*, *Liber confirmatorum 1785-1847*, s. n.). Il signor Antonio Pecci Caldarozzi morì a 49 anni il 19 dicembre 1841 e fu sepolto nella chiesa di S. Pietro (cfr. *ibidem*, *Liber mortuorum 1773-1841*, 89v).

¹⁵¹ "60. Pecci Caldarozzi Bernardinus, dies natalis 25 februar. 1815, aetas 51 / Marianna uxor, 36 / Antonia filia, 10 novembris 1846, 19 / Adeles filia, 30 augusti 1848, 18 / Vincentius filius, 22 septembris 1854, 12 / Rosalinda filia, 3 novembris 1855, 10 / Carolina vidua mater, 17 iulii 1792, 74 / R. D. Paschalis canonicus filius, 24 maii 1831, 35 / Theresia Olivieri famula / Aloisius Coluzzi famulus" (*ibidem*, *Status animarum ecclesiae S. Joannis confectus a me Paschali Pecci Caldarozzi coadiutore domini archipresbyteri Dominici Seneca*. 1866).

¹⁵² Cfr. I. CAMPAGNA, *Carpineto dal Rinascimento al Risorgimento* (= Documenti di Storia Lepina, 6), Roma 1989, 94. 101-102.

¹⁵³ "Anno Domini 1831 die 24 maii. Ego Dominicus Seneca archipresbyter S. Joannis terrae Carpineti Anagninae dioecesis baptizavi infantem natum elapsa nocte hora 9 circiter ex dominis Antonio Pecci Caldarozzi et Carolina coniugibus, cui imposita fuerunt nomina *Paschalis, Coelestinus, Aurelius*. Susceptores fuerunt domini Franciscus Coluzzi et Maria ejus soror de paroecia S. Joannis. In quorum etc." (Carpineto Romano, Archivio S. Giovanni, *Liber baptizatorum 1828-1847*, 10v).

gio 1856¹⁵⁴, che divenne prima preposto della collegiata di Carpineto e poi canonico e preposto del capitolo della cattedrale S. Maria Annunziata di Anagni¹⁵⁵, dove morì il 12 maggio 1893¹⁵⁶.

Il battesimo al futuro papa era stato amministrato dal canonico Michele Catoni, che morirà due anni dopo¹⁵⁷ e che nel 1808 era stato convisitatore a Carpineto¹⁵⁸ così come anche nell'anno seguente¹⁵⁹. Aveva dimorato per ben due volte nel palazzo dei Pecci ed è per questo che amministrò il battesimo, al posto di don Zefirino Cima vicario curato di S. Nicola dal 1808¹⁶⁰ e abate curato dall'aprile del 1810. Zefirino (1772-1811)¹⁶¹ era figlio di Carlo Cima aiutante maggiore di Ludovico Pecci¹⁶². Dopo la morte precoce del Cima, nuovo curato della parrocchia dei Pecci fu Vincenzo Rossi¹⁶³. Il 20 settembre 1810 morì Innocenzo Pasquali prevosto della collegiata dei

¹⁵⁴ Cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 65. A71 (1851-1856), fascicolo Pasquale Pecci Caldarozzi.

¹⁵⁵ D. Pasquale Pecci-Caldarozzi, Bolla Pontificia del 9 settembre 1886: Prima Dignità del Capitolo della Cattedrale. Prevosto della Cattedrale. R. Decreto 27 gennaio 1887 (cfr. *ibidem*, Archivio Storico Comunale, *Ordinamento speciale*, busta 28, 1871-1909, "Sommo Pontefice").

¹⁵⁶ Cfr. *ibidem*, Archivio S. Maria Annunziata, *Liber mortuorum 1854-1896*, 107v.

¹⁵⁷ Michele Catoni, canonico della cattedrale, morì a 73 anni circa, il 25 maggio 1812 (cfr. *ibidem*, *Liber mortuorum 1808-1854*, 4r).

¹⁵⁸ "Exhibitus actu quartae visitationis habitae ab illustrissimo et reverendissimo domino Joachimo Tosi episcopo anagnino die 28 maii anni 1808. Michael canonicus Catoni convisitator" (Carpineto Romano, Archivio Collegiata, *Liber baptizatorum 1783-1852*, 59).

¹⁵⁹ "Exhibitus in actu V sacrae visitationis illustrissimi ac reverendissimi domini Joachimi Tosi episcopi anagnini et terrae Acuti domini die 12 maii 1809. Michael canonicus Catoni convisitator" (*ibidem*, Archivio S. Nicola, *Liber confirmatorum 1758-1813*, 50v).

¹⁶⁰ Angelo Colasanti dopo ventotto anni di ministero aveva rinunciato per motivi di salute (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Beneficialia*, busta 98. B26, s. n.); in seguito per timore di rimanere senza pensione, era tornato sulla sua decisione, per poi dimettersi definitivamente il 20 marzo 1810 e permettere al Cima, dopo regolare concorso, di essere nominato parroco titolare di S. Nicola (cfr. *ibidem*, s. n.).

¹⁶¹ Zefirino figlio del signor Carlo, figlio di Romualdo Cima, e di Camilla, figlia di Giuseppe Eramo, era nato il 17 luglio 1772 (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Michele Arcangelo, *Liber baptizatorum 1734-1783*, 190). Abate curato di S. Nicola, morì a 40 anni il 21 luglio 1811 e fu sepolto nella collegiata (cfr. *ibidem*, Archivio S. Giovanni, *Liber defunctorum 1773-1842*, 47v).

¹⁶² A Ludovico Pecci in data 28 settembre 1794 gli "furon dati due aiutanti maggiori con piena soggezione al medesimo, Pietro Doria per i soldati a piedi di Maenza, e Carlo Cima per la milizia di Carpineto" (FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 101).

¹⁶³ Vincenzo Maria era nato il 26 marzo 1776 dai coniugi Francesco Rossi e Maria Angela Pasquali ed era stato battezzato il giorno seguente da Giovanni Domenico Seneca abate curato di S. Michele Arcangelo in Carpineto (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 47. A51, s. n.). Vincenzo Rossi, abate curato di S. Nicola morirà a 73 anni il 27 novembre 1848 e sarà sepolto il

Santi Giovanni Battista ed Evangelista. Già dall'agosto precedente aveva preso il suo posto quale prevosto curato Carlo Gessi (1769-1834)¹⁶⁴. Francesco Caporossi¹⁶⁵ era curato di S. Giovanni. Angelo Salina (1748-1826)¹⁶⁶ era parroco di S. Maria Maggiore o S. Giacomo. Nella collegiata oltre il prevosto Innocenzo Pasquali (1749-1810)¹⁶⁷, c'erano i canonici Giacinto Caporossi (1744-1816)¹⁶⁸, Domenico Palladini (1765-1836)¹⁶⁹, Giovanni Battista Macali (1754-1832)¹⁷⁰, Giovanni Pietro Luciani (1777-

giorno seguente nella chiesa di S. Pietro (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber defunctorum 1817-1857*, 131r).

¹⁶⁴ Carlo Francesco, figlio di Giuseppe Gessi, del fu Carlo, e di Giovanna Seneca, era nato il 23 dicembre 1769 (cfr. *ibidem*, Archivio S. Maria Maggiore, *Liber baptizatorum 1728-1788*, 142r). Il canonico Carlo Gessi morì il 24 maggio 1834 a circa 67 anni e fu tumulato nella collegiata (cfr. *ibidem*, *Liber mortuorum 1788-1874*, s. n.).

¹⁶⁵ Francesco, Antonio, Raimondo, figlio del signor Andrea Caporossi e di Angelica, era nato il 21 gennaio 1774 (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 42. A46, s. n.). Arciprete di S. Giovanni dal 1810 "al 1824. Canonico, probabile maestro di scuola. Dovette concludere la sua missione e carriera ecclesiastica in Anagni dopo il 1840": I. CAMPAGNA, *Una ricerca documentaria: i Caporossi di Carpineto dal XVI al XIX secolo* (=Documenti di Storia Lepina 3), Roma 1985, 36.

¹⁶⁶ Angelo Salina, di Carpineto, alunno del Seminario di Anagni, di 25 anni, fu ordinato suddiacono il 28 marzo 1773 (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 35. A39, s. n.). L'abate Angelo Salina morì a 78 anni il 3 marzo 1826 (cfr. Carpineto Romano, Archivio Collegiata, *Liber mortuorum 1783-1866*, 73).

¹⁶⁷ Innocenzo Antonio Ludovico, figlio dei coniugi Magno Antonio Pasquali ed Antonia, era nato il 19 novembre 1749 ed era stato battezzato il giorno seguente (cfr. *ibidem*, Archivio S. Giovanni, *Liber baptizatorum 1742-1764*, 10r; Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 37. A41, s. n.). Divenuto prevosto morì a 61 anni il 20 settembre 1810 e fu sepolto nella collegiata (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Giovanni, *Liber defunctorum 1773-1842*, 46r).

¹⁶⁸ Giacinto, figlio dei coniugi Giovanni Caporossi ed Elisabetta, era nato il 25 dicembre 1744 (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 35. A39, s. n.; Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber baptizatorum 1742-1764*, 10v). Don Giacinto Caporossi "economo curato della chiesa di S. Nicola dal 1777 al 1780, vicario foraneo nel 1800, amministratore della chiesa di S. Barnaba nel 1791, canonico con svariate mansioni soprattutto di natura economica [...]" (CAMPAGNA, *Una ricerca documentaria: i Caporossi di Carpineto*, 26) morì a 72 anni il 4 giugno 1816 e fu sepolto nella collegiata (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber defunctorum 1784-1816*, 156r).

¹⁶⁹ Domenico Antonio, figlio dei coniugi Carlo Palladini e Marta, del fu Domenico Macali, era nato il 4 agosto 1765 ed era stato battezzato nella matrice di S. Giovanni dall'arciprete Giovanni Domenico Gessi (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 43. A47, s. n.). Il canonico Domenico Palladini morì a 71 anni il 30 settembre 1836 e fu sepolto nella collegiata (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Giovanni, *Liber defunctorum 1773-1842*, 82r).

¹⁷⁰ Giovanni Battista, figlio dei signori Pio Modesto Macali, di Flaminio, e di Artemisia Luciani, di Carlo, era nato il primo aprile 1754 ed era stato battezzato da Leopoldo Pizzi su licenza di don Ercole Antonio Centra abate curato di S. Maria Maggiore (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero.*

1828)¹⁷¹, Giuseppe Cacciotti (1766-1811)¹⁷², Agostino Caporossi (1783-1829)¹⁷³, Gregorio Centra (1781-1838)¹⁷⁴ e Luigi Prospero (1766-1846)¹⁷⁵.

L'unico dei figli dei coniugi Pecci ad avere come padrino di battesimo, anche se per procura, il vescovo Tosi era stato Vincenzo Gioacchino¹⁷⁶. Gioacchino Tosi era "amico intimo della diletta Famiglia Pecci, alla quale scriveva, l'8 giugno 1808: «Tra le cure affannose del mio ministero, non ho altro alleviamento, ch' il soggiorno in casa Pecci. Mi continui la sua amicizia...», questa amicizia crebbe ancora con quel «nuovo nodo». Da quei dì non chiamò più il colonnello che *mio carissimo compare* e Anna che *mia carissima commare e figlia in G. C.*"¹⁷⁷. Alla nascita di Vincenzo Gio-

Ordinationes, busta 40. A44, s. n.). Il canonico Giovanni Battista Macali, di circa 80 anni, morì il 27 dicembre 1832 e fu sepolto nella collegiata (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Maria Maggiore, *Liber mortuorum 1788-1874*, s. n.).

¹⁷¹ Giovanni Pietro, figlio del signor Francesco Luciani e della signora Maria Augusta coniugi, era nato il primo gennaio 1777 ed era stato battezzato il giorno seguente dall'economista di S. Nicola, il canonico Giacinto Caporossi (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 46. A50, s. n.). Canonico teologo della collegiata di Carpineto, fu padrino di battesimo di Ferdinando Pecci, il fratello minore del futuro papa. Sarà in seguito chiamato ad Anagni a ricoprire la carica di rettore del seminario vescovile e diventerà anche canonico penitenziere della cattedrale, morendo il 13 aprile 1828 (cfr. *ibidem*, Archivio S. Maria Annunziata, *Liber mortuorum 1808-1854*, 25v).

¹⁷² Giuseppe, Mattia, figlio dei coniugi Francesco Cacciotti ed Anna Maria, era nato il primo aprile 1766, ed era stato battezzato in casa sotto condizione perché in pericolo di vita dall'ostetrica pubblica Felice Campagna (cfr. *ibidem*, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 43. A47, s. n.). Il canonico Giuseppe Cacciotti, morì a 46 anni il 16 novembre 1811 e fu sepolto nella collegiata (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber defunctorum 1784-1816*, 129r).

¹⁷³ Agostino, Ludovico, Alessio, Modesto, figlio dei signori Francesco Caporossi e Oliva, era nato il 17 luglio 1783 ed era stato battezzato il giorno seguente (cfr. *ibidem*, *Liber baptizatorum 1764-1794*, 127v). Il canonico Agostino Caporossi morì a 46 anni il 26 dicembre 1829 (cfr. *ibidem*, *Liber defunctorum 1817-1857*, 99v).

¹⁷⁴ Gregorio, Maria, figlio dei coniugi Geronimo Centra e Francesca, era nato il 16 novembre 1781 ed era stato battezzato il giorno seguente a S. Nicola (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 49. A53, s. n.). Il canonico Gregorio Centra morì a 57 anni il 27 luglio 1838 e fu sepolto nella collegiata (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber defunctorum 1817-1857*, 154v).

¹⁷⁵ Luigi, Antonio, Maria, figlio dei coniugi Eleuterio Prospero e Maria, era nato il 6 marzo 1766 ed era stato battezzato il giorno seguente (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 43. A47, s. n.). Il prevosto Luigi Prospero morì a 80 anni il 22 febbraio 1846 e fu sepolto nella collegiata (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber defunctorum 1817-1857*, 216v).

¹⁷⁶ Il vescovo di Anagni aveva battezzato una bambina Vincenza Maria figlia di Pasquale Depetris e di Angela Maria Caporossi il 5 settembre 1807 (*ibidem*, *Liber baptizatorum 1794-1816*, 94v), in occasione della visita pastorale a Carpineto ("Exhibitus actu sacrae visitationis tertiae habitae ab illustrissimo et reverendissimo domino episcopo Joachimo Tosi hac die 29 augusti 1807. Praepositus Angelotti convisitator": *ibidem*).

¹⁷⁷ FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 126.

acchino “le due figlie Anna Maria di circa dodici anni, e Caterina di dieci, si trovavano in educazione al monastero della carità in Anagni¹⁷⁸, di cui era priora la loro prozia suor Innocenza Pecci. Il colonnello, aiutato dal Caporossi, in quel momento si dà moto, provvede a tutto, e veglia la notte intera con le domestiche Rosa, Annunziata, Maddalena, Antonia, Pomponia”¹⁷⁹.

5. Il giuramento napoleonico

Il futuro papa nacque quando ormai Napoleone Bonaparte aveva occupato lo stato della Chiesa già dal 17 maggio 1809 e il 10 giugno successivo Pio VII aveva scomunicato mandanti ed esecutori della sua estromissione dal potere temporale. Il 5 luglio 1809 il papa era stato imprigionato e trasferito a Savona. Erano ormai lontani i tempi del concordato del 15 luglio 1801 tra la Francia e il pontefice, quando Napoleone aveva accettato il primato del papa sui vescovi e la religione cattolica come quella della maggioranza dei francesi, del concordato con la Repubblica italiana del 16 settembre 1803, che riconosceva il cattolicesimo come religione dello stato, con la richiesta del giuramento di fedeltà al sovrano da parte dei vescovi e dei parroci, e dell’incoronazione a imperatore del 2 dicembre 1804. Nel concordato francese del 1801 era incluso il giuramento civile di fedeltà alle costituzioni e a Napoleone, ripreso in quello italico del 1803.

Quando i rapporti tra Pio VII e l’imperatore erano mutati radicalmente, fino all’inizio dell’occupazione che da Ancona porterà fino a Roma, il pontefice aveva affermato l’illiceità del giuramento nelle istruzioni fatte ai vescovi delle Marche nel 1808 e nel Breve del 30 agosto del medesimo anno. Dopo la conquista dello Stato pontificio, il 25 maggio 1810 il giuramento fu richiesto ai vescovi; il 13 giugno successivo ai canonici; entro il 31 luglio ai parroci. Lo stesso giuramento fu richiesto ai *Maires*, i sindaci dei comuni, e ai consiglieri comunali, e ai religiosi fino ai preti semplici che avevano qualche incarico o civile, come ad esempio maestri di scuola, o religioso, quali supplenti nelle parrocchie rimaste prive del legittimo titolare. Venerdì 25 maggio 1810 i vescovi furono richiesti del giuramento di fedeltà a Napoleone

¹⁷⁸ “Signora Annamaria di Carpineto figlia del signor Lodovico Pecci di Carpineto, e della signora Anna Prosperti di Cori. In età di anni sei compiuti. Entrata nel nostro monistero il dì 24 marzo 1804, con la sua sorella Caterina di anni quattro. Partite tutte due il dì 27 giugno 1815: per ritornare nella di loro casa in Carpineto” (Anagni, Archivio Storico Claudiano della Congregazione Suore Cistercensi della Carità, *Libro delle Religiose velate*, 198, n° 187).

¹⁷⁹ FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 129.

quale sovrano dello stato tolto con la violenza al papa. Alcuni vescovi rifiutarono e furono subito arrestati e deportati in Francia, dove rimasero in una sorta di arresti domiciliari (non dovevano allontanarsi dalla città francese dove erano stati destinati, ospiti della parrocchia o di famiglie facoltose, potendo però recarsi in chiesa per le celebrazioni e a passeggio all'interno del territorio comunale). Altri giurarono e rimasero al loro posto. Le diocesi dei vescovi deportati furono soppresse e affidate ai vescovi fedeli a Napoleone. La mattina di quell'ultimo venerdì di maggio i vescovi delle diocesi erniche giurarono tutti¹⁸⁰: Antonio Rossi¹⁸¹, vescovo di Veroli; Nicola Buschi¹⁸², arcivescovo-vescovo di Ferentino; Giuseppe Della Casa¹⁸³, vescovo di Alatri¹⁸⁴; Gioacchino Tosi¹⁸⁵, vescovo di Anagni. L'11 giugno successivo il vescovo di Alatri, ritrattò il giuramento¹⁸⁶, fu arrestato e deportato prima ad Alessandria, in Piemonte, e poi in Francia, a Bourg en Bresse¹⁸⁷. La diocesi di Alatri fu unita a quella di Anagni ed affidata al vescovo Tosi. 18 preti della diocesi soppressa (su circa 120 in totale) seguirono l'esempio del vescovo Giuseppe Della Casa, 16 sacerdoti della diocesi di Ferentino (su circa 150 in totale) si comportarono come il vicario generale Antonio Defendini deportato in Corsica, il solo Domenico Vitaeterna, parroco di S. Maria in Castro, dei 275 preti della diocesi di Veroli ebbe conseguenze per il suo rifiuto di prestare il giuramento, e nessuno dei 140 sacerdoti della diocesi di Anagni fu deportato. Nel 1809 la Segreteria di Stato aveva inviato a Gioacchino Tosi diverse

¹⁸⁰ Cfr. P. SCACCIA SCARAFONI, *Il giuramento napoleonico dei vescovi della regione ernica. Documenti*, in *Studi in memoria di Carlo Valeri*, Ferentino 1998, 323-358.

¹⁸¹ Antonio Rossi, vescovo titolare di Eucarpia, consacrato a Ravenna il 22 maggio 1785, venne trasferito nella sede verolana il 18 dicembre 1786 (*Hierarchia Catholica*, VI, 210). Rimase a Veroli fino alla morte (*ibidem*, 439).

¹⁸² Nicola Buschi vescovo di Ferentino dall'11 agosto 1800 al 23 settembre 1813, data della morte (*Hierarchia Catholica*, VII, 192).

¹⁸³ *Ibidem*, 63-64.

¹⁸⁴ Cfr. C. PIETROBONO, *La diocesi di Alatri nel periodo della crisi rivoluzionaria (1789-1815). "Resistenza o adattamento?"*, Roma 2006.

¹⁸⁵ Gioacchino Tosi, vescovo di Anagni dal 26 marzo 1804, sospeso il 21 marzo 1815 (*Hierarchia Catholica*, VII, 72-73), "morì il 4 ottobre 1837": F. CARAFFA, 'Il Monastero di S. Chiara nel periodo napoleonico (1798-1814)', 68.

¹⁸⁶ "Alatri. Della Casa Giuseppe. Romano. Vescovo di Alatri il quale ritrattò solennemente il prestato giuramento, onde fu immediatamente deportato" (ASV, *Segr. Stato, Epoca Napol., Italia, Appendice*, 7, 50).

¹⁸⁷ Cfr. C. PIETROBONO, *Un épisode de l'enfance burgienne de Gorini: l'évêque Della Casa*, in *Jean-Marie Gorini (1803-1859). Un curé de campagne à l'étude*. Actes du Colloque sous la présidence de Philippe Boutry (La Tranclière & Bourg-en-Bresse 23, 24 et 25 octobre 2003), Bourg-en-Bresse 2006, 25-50.

istruzioni¹⁸⁸ per la diocesi di Anagni¹⁸⁹ e anche per i vescovi delle diocesi vicine¹⁹⁰, ma dalla documentazione conservata nell'Archivio Segreto Vaticano risulta che il pupillo di Pio VII mancò gravemente all'incarico, insabbiando i documenti, che non giunsero ai destinatari. Nicola Buschi, pur sottostando al giuramento, ebbe dubbi e perplessità, che volle manifestare in una lettera scritta al vescovo di Anagni ed inviata il 18 giugno 1810 “per sentire il suo savio parere nelle attuali emergenze del giuramento, che richiede il Governo dai parroci, ed altri, come l'hanno voluto dai canonici, e credesi sarà reso universale ancora ai secolari, e capi di famiglia”¹⁹¹. Conosceva le “note Istruzioni fatte ai vescovi della Marca nell'anno 1808, e particolarmente nel Breve pure del santo padre ai vescovi li 30 agosto del medesimo anno”, ma pensava che fossero “informi ed illegali”.

Ricordava che il 25 maggio quando come gli altri vescovi aveva dovuto anche lui soggiacere “a questa vicenda” non trascurò “dedurre le cautele e proteste di salva la religione e leggi della Chiesa a seconda delle Istruzioni che qui erano da molto tempo addietro lette, e proclamavansi date alli vescovi della Marca, ma volendosi dal commissario la sottoscrizione nuda e semplice, oltre le molte proteste e riserve espresse in voce aggiunti la schedola, che so aver ella veduto, giacchè considerai quanto si richiedeva come un atto meramente civile, e riguardante le cose soltanto civili del governo”. Il suo “animo angustiato” fu “acquietato” dall'aver saputo che anche gli altri vescovi ernici “erano stati conforme di sentimento, ed operare. E tale uniformità e concordia dee parere un punto ben rimarchevole”. Ma “la dichiarazione e ritrattazione formale fatta dal coraggioso monsignor Della Casa” non solo aveva rinnovate le chiacchiere e le critiche fatte contro di lui da chi lo accusava di “pusillanimità e debolezza”, ma aveva indotto vari canonici della cattedrale e collegiate

¹⁸⁸ “Dalla Segreteria di Stato si rimettono a monsignor Gioacchino Tosi, vescovo di Anagni, diversi documenti della Santa Sede, per sua norma : 1° Bolla di scomunica contro gli usurpatori dei Dominii Pontifici. 2° Risoluzioni ai dubbi sulla detta Bolla. 3° Istruzioni ai vescovi della Marca. 4° Breve di Pio VII ai suddetti vescovi sul giuramento. 5° Proibizione di iscriversi alla Guardia Civile” (ASV, A. E. S., *Stati Ecclesiastici*, anno 1809, n° 259, 44r).

¹⁸⁹ “Il cardinal Michele Di Pietro, delegato apostolico a Roma, comunica a monsignor Gioacchino Tosi, vescovo di Anagni, diverse facoltà straordinarie, onde provvedere ai bisogni della sua diocesi nelle attuali critiche circostanze” (*ibidem*, n° 260, 60r, Di Pietro a Tosi, Roma 16 agosto 1809).

¹⁹⁰ “Non potendosi per le circostanze del tempo diramare direttamente a ciascuno degli accennati vescovi le citate pezze, si è preso il temperamento di trasmetterle soltanto ad alcuni di essi, affinché, tratte le copie di tutto, per mezzo di persone probe, segrete e di fiducia, le comunicchino fuori di posta con prudenza e cautela ai loro confratelli vicini. Il S. Padre conoscendo lo zelo, l'attaccamento e destrezza di vostra signoria le commette di passare le testé citate copie ai vescovi di Segni, e di Alatri [...]” (*ibidem*, n° 259, 45r, B. card. Pacca al Vescovo di Anagni, con fogli, Roma 20 giugno 1809).

¹⁹¹ ASV, *Arch. Tosi*, 25, Nicola Buschi a Gioacchino Tosi, Ferentino 18 giugno 1810.

della sua diocesi a “ricusare prestarlo” preferendo la deportazione, eccitando “qualche malumore nella popolazione”, convincendo molti dei giurati a ritrattarlo e spingendo “tutti li parroci uniformi [...] in tal proposito” tanto da far partorire “del fermento non lieve a disturbo di quella tranquillità”¹⁹² che egli cercava di conservare.

Per Gioacchino Tosi era “lecitissima l’istanza del Governo diretta ad estorcere il vietato e condannato giuramento (Lettera al vicario generale di Alatri) [...]”¹⁹³. Per lui, che da canonico lateranense e segretario delle lettere latine, era diventato vescovo di Anagni, succedendo a Giovanni Devoti¹⁹⁴, “lecitissimo era intrinsecamente il giuramento, senza aggiungervi niuna dichiarazione né restrizione”¹⁹⁵.

Rispose lo stesso giorno 18 giugno a Buschi. Nella lettera mostrava una grande sicurezza nel sostenere la liceità del giuramento, pronto a battersi su tal argomento “coraggiosamente dinanzi al papa stesso qual supremo giudice, sicuro della vittoria la più compita e gloriosa”. Era sicuro di poter giovare all’amico vescovo visto che “quanti fuori della mia diocesi si sono meco abboccati, partiti ne sono persuasi appieno, ed appoggiati da me tanto su tal punto, che su molti altri”. Proprio per questo aveva “steso rapidamente le riflessioni [...] nell’annesso foglio” intitolato “Regole teologiche sul giuramento stese da monsignor Tosi vescovo di Anagni per il clero regolare e secolare e per tutti i parroci della città e diocesi di Anagni”¹⁹⁶.

Il 17 luglio successivo il Buschi affermava: “Sia pur persuasa che da Roma non avrassi risposta, conoscendo ella le massime ed il sistema, che si pratica da quella Curia [...] Temo che lo scriverne in Roma sia inutile perché quei signori sono inflessibili nelle loro massime. Quindi richiedo il suo savio consiglio. Ancora per la difficoltà di poter interpellare la mente del Santo Padre e Sommo pontefice da cui forse non si avrebbe risposta [...]”¹⁹⁷. E dieci giorni dopo: “Mi figuro che da Roma non abbia ricevuto alcuna risposta relativa all’invito fatto sulla nota questione del giuramento”¹⁹⁸. Il vescovo di Anagni si guardò bene dal dire al vescovo di Ferentino che da Roma già dall’anno precedente erano giunte istruzioni precise che non gli erano state comunicate.

¹⁹² *Ibidem*.

¹⁹³ *Ibidem*, 1.

¹⁹⁴ Giovanni Devoti da vescovo residenziale (*Hierarchia Catholica*, VI, 81) era diventato titolare di Cartagine ed era tornato a Roma.

¹⁹⁵ In “Dottrine in alcuni fogli estratte da vari manoscritti, e da una lettera circolare stampata del vescovo di Anagni, ridotte al vero e retto senso, che hanno nei propri luoghi, e sommissione sincera e intiera del prelado ai giudizi dell’Apostolica Sede” (ASV, *Arch. Tosi*, 2).

¹⁹⁶ *Ibidem*, 16, lettera del Tosi al Buschi, Anagni 18 giugno 1810.

¹⁹⁷ *Ibidem*, 25, lettera del Buschi al Tosi, Ferentino 17 luglio 1810.

¹⁹⁸ *Ibidem*, Ferentino 27 luglio 1810.

Tutto il clero della diocesi di Anagni seguì Tosi, che se n'era vantato con Buschi: "Io ho la consolazione di non aver pur uno dissenziente in tutto il clero della mia diocesi più numeroso del suo. Tutti formano *unum corpus, et unum spiritum* col vescovo"¹⁹⁹. Ma tale uniformità era stata ottenuta anche con l'astuzia e le minacce: quando i canonici si portarono nell'episcopio dove si doveva prestare il giuramento, uno dei membri del capitolo della collegiata di Anagni, don Paolo Polidori "giunto alla presenza del vescovo, tirò fuori una carta, in dove era scritta quella modola lasciata dal santo padre, dicendo che egli a tenore della medesima si sarebbe sottoscritto. Appena proferito ciò, gli fu da monsignor Tosi tolta di mano la suddetta modola, e gli fu lacerata, dicendogli, che si sottoscrivesse al foglio, al che il detto ubbidì, restandosene per altro sempre rammaricato e gravato di coscienza [...]"²⁰⁰. Anche più duro fu contro coloro che ritrattarono il giuramento, quando ancora era al potere il regime napoleonico, facendo imprigionare ad esempio "l'arciprete Benedetti di Vallepietra [...] e don Giuseppe Ricciotti di Filettino"²⁰¹. Il Ricciotti essendo stato richiesto "nell'anno 1811 dal governo francese del giuramento, usò [...] ogni sforzo per non prestarlo a fronte anche dell'intera diocesi di Anagni, capo il vescovo Tosi, e che volendo opporsi agl'ingiusti ordini del suddetto vescovo con voce e con scritto, sì pubblicamente, che privatamente fu caricato di contumelie [...] nominandolo superbo, ignorante, sacrilego, pretazzo, fu sospeso a divinis, fu privato interamente di un Beneficio, che otteneva, e fin di un pubblico impiego, fu fatto trattenere nel Seminario della città in carcere per 15 giorni, e che essendole riuscito di fuggire, e venire a Roma, fu fatto prendere dai gendarmi e legato nelle mani coi ferri fu racchiuso nel Forte di S. Angelo per 17 giorni [...]"²⁰². Al vicario foraneo di Filettino il Tosi aveva inviato una lettera in data 7 marzo 1811: "Noi eravamo persuasi che dopo tanti schiarimenti dati a voce e in scritto a lei e a cotesti nostri preti, si fosse dileguato ogni dubbio dall'animo di ciascuno sul Giuramento richiesto dall'Imperatore [...] abbiamo prestato fede all'assertive, che tutti insieme ci hanno fatte, d'arrendersi alle nostre ragioni e alla nostra autorità. Tuttavolta siamo stati informati, che su la voce costì sparsa, doversi tra poco da loro esigere il Giuramento, siano tutti determinati a ricusarlo, e cagionar così uno scandalo enormissimo in cotesta nostra carissima greggiuola, e abbandonarla in seno alla desolazione, e a tutti quei danni spirituali e

¹⁹⁹ *Ibidem*, 16, lettera del Tosi al Buschi, Anagni 18 giugno 1810.

²⁰⁰ Testimonianza resa nel 1814 dal canonico Vincenzo Coletti, deputato del capitolo della collegiata di Anagni (*ibidem*).

²⁰¹ *Ibidem*, 28, 349r.

²⁰² *Lettera scritta da monsignor Arcivescovo d'Edessa Limosiniere di Nostro Signore a monsignor Gioacchino Tosi vescovo d'Anagni*, Castel Gandolfo 16 ottobre 1814, 2 (ASV, Arch. Tosi, 6).

temporali, che seco trae la partenza dei sacerdoti. Mentre che la città e diocesi forma un sol cuore e una sola anima col vescovo, i preti di Filetino leveranno lo stendardo dello scisma? Alle Istruzioni del S. Padre diranno eglino d'appoggiarsi [...] Ma le *Istruzioni genuine* del S. Padre sono in mano nostra, ben diverse da quelle che si spacciano dai sussurroni, e noi siamo gl'interpreti del vero senso di esse [...] Noi pertanto ordiniamo loro in virtù di santa obbedienza di prestarsi al giuramento sulla nostra coscienza in conformità del modo e dei sentimenti, coi quali si è prestato il loro vescovo; e poiché non prestandovisi, commetteriano un gravissimo peccato, e sarebbero incapaci della sacramentale assoluzione, finché pentiti ne procurassero a tutto potere di riparare i lacrimevoli disordini, conseguenza della loro ostinazione, noi per tal gravissimo peccato *ex nunc pro tunc* sospendiamo a *divinis* chiunque osasse di commetterlo, e lo dichiariamo *ex nunc pro tunc sospeso a divinis ipso facto* [...]”²⁰³. Tra coloro che prestarono il giuramento vietato da Pio VII ci fu anche un futuro cardinale, Silvestro Belli²⁰⁴, canonico²⁰⁵ della cattedrale²⁰⁶ di Anagni, che nel 1814 fece la ritrattazione insieme agli altri canonici, unita ad una dichiarazione nella quale si affermava “[...] quanto al giuramento ci chiamò tutti Monsignor Vescovo, alla cui presenza il Maire di questa città ci esibì lettera del Prefetto di Roma, colla quale il Governo non intendeva con tal’atto di esigere in verun modo cos’alcuna contraria alle leggi della religione, anzi rispettarla e volerla far rispettare, ed egli poi celo assicurò sulla sua coscienza niente contrario alle Istruzioni datagli da Vostra Santità, e quindi lecito [...] Al momento però che siamo stati avvertiti dell’oracolo infallibile della Santità Vostra gloriandoci d’esser figli e sudditi fedelissimi ed obbedientissimi alla S. Sede apostolica romana ci siamo fatto un dovere di ritrattare il giuramento [...]”²⁰⁷.

Tra i paesi della diocesi di Anagni, Carpineto fu uno dei più docili nel seguire le indicazioni del Tosi. I parroci prestarono il giuramento²⁰⁸; Zeffirino Cima²⁰⁹; Vincenzo

²⁰³ *Ibidem*.

²⁰⁴ ASV, *Congr. part. Disordini*, 1, 82v.

²⁰⁵ Silvestro Belli era stato nominato nel 1803 canonico coadiutore di Michele Catoni, rettore del seminario vescovile e canonico della cattedrale (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Beneficialia*, busta 97. B25, s. n.).

²⁰⁶ Silvestro Belli nel 1811 aveva ottenuto il canonicato rimasto vacante nella cattedrale per la morte del canonico Gregorio Lauri (cfr. *ibidem*, busta 98. B26, s. n.).

²⁰⁷ L’originale è in AVR, *Secretaria, Retractationes ecclesiasticorum. Anni 1814*, “Il preposto e canonici della cattedrale di Anagni”, s. n.; una copia è in ASV, *Congr. part. Disordini*, 1, 173r.

²⁰⁸ Cfr. Roma, Archivio di Stato, *Miscellanea del Governo Francese*, 119/3: “État des curés du Département de Rome”, Carpineto.

²⁰⁹ ASV, *Congr. part. Disordini*, 2, 18v.

Rossi²¹⁰; Innocenzo Pasquali²¹¹; Carlo Gessi²¹²; Francesco Caporossi²¹³; Angelo Salina²¹⁴. Così pure i canonici: oltre il proposto Innocenzo Pasquali, anche Giacinto Caporossi, Domenico Palladini, Giovanni Battista Macali, Luigi Prospero, Giovanni Pietro Luciani, Giuseppe Cacciotti, Agostino Caporossi e Gregorio Centra²¹⁵. Tutto il clero di Carpineto lo sottoscrisse, ad eccezione solo di qualche prete che svolgeva il ministero lontano dalla cittadina lepina: Angelo Saccucci²¹⁶, di 45 anni, di Carpineto, “prete semplice”, che celebrava in S. Giovanni in Laterano e viveva “con la messa”, appare come “non giurato”²¹⁷; Giovanni Battista Calvani, “prete semplice”, di anni 30²¹⁸, di Carpineto, domiciliato nell’Ospedale di S. Spirito a Roma, risulta anch’egli “non giurato”²¹⁹.

Anche i *maires* ed i consiglieri comunali erano stati richiesti del giuramento. Il 5 agosto 1809 Ludovico Pecci era stato nominato *maire* della sua cittadina. Ma “tanto Ludovico quanto Anna mostrarono una vera repulsione all’acceptare quel titolo”²²⁰. Joseph Fraikin riporta una lettera di Anna scritta da Carpineto al cognato Antonio in Roma in cui sollecita un suo intervento: “Questa sera, per la posta è venuta la lettera

²¹⁰ *Ibidem*, 78v.

²¹¹ “Innocenza Pasquale [curato in] Carpineto” (*ibidem*, 44r); anche in seguito il cognome è: “Innocenza Pasquale [curato in] Carpineto” (*ibidem*, 46r).

²¹² “Stato generale dei curati esistenti nel Dipartimento di Roma coll’indicazione di quelli che hanno giurato”: Carlo Gessi è il 211° parroco giurato (ASV, *Congr. part. Disordini*, 20, 182v-183r) in un elenco che annovera in totale 275 curati giurati, 313 “che si sono ricusati” e 85 “assenti” (*ibidem*, 188-189).

²¹³ ASV, *Congr. part. Disordini*, 2, 18r.

²¹⁴ *Ibidem*, 87r.

²¹⁵ I canonici della collegiata di Carpineto occupano il numero dal 630 al 638 di coloro che prestarono il giuramento (ASV, *Congr. part. Disordini*, 20, 130v-131r): su un totale di 1421 canonici, di cui 802 giurati, 536 refrattari, 83 assenti (*ibidem*, 146v: “Ricapitolazione”).

²¹⁶ Il reverendo don Angelo Saccucci, del fu Francesco, morì a Carpineto a 58 anni d’età il 26 gennaio 1822 e fu sepolto nella chiesa di S. Pietro (cfr. Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber defunctorum 1817-1857*, 51r).

²¹⁷ ASV, *Congr. part. Disordini*, 20, 2v-3r: *Stati estratti dalle Giustizie di Pace di Roma, coll’elenco di tutti i religiosi e preti, compresi i parrochi, canonici e altri ecclesiastici deportati* (*ibidem*, 1r), *Stato dei preti ed ex religiosi domiciliati nella prima Giustizia di Pace* [...] (*ibidem*, 2r), [...] Roma 12 agosto 1811 (*ibidem*, 15r).

²¹⁸ Giovanni Battista, figlio dei coniugi Francesco Calvani ed Irene, era nato a Carpineto il 30 maggio 1772 ed era stato battezzato nella parrocchia di S. Nicola il giorno seguente (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 46. A50, s. n.).

²¹⁹ ASV, *Congr. part. Disordini*, 20, 382v-383r: *Quarto Cantone* (*ibidem*, 377r); “Calvani Giovanni Battista, domicilio: nell’ospedale di Santo Spirito; non à giurato” (*ibidem*, 29r): *Stato dei sacerdoti esistenti nella quarta Giustizia di Pace a Roma* (*ibidem*, 27r).

²²⁰ FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 102.

di nomina a *Maire* al Signor Ludovico, perciò il medesimo ed io siamo agitatissimi. Spediamo al Governatore, affinché assieme con Ottaviani, vediate di farlo esonerare ad ogni costo [...] Vi raccomando questo affare, perché io sono afflittissima di ciò. Ed egli ci si ammala”. Anche il colonnello Ludovico, in data di Carpineto 6 settembre 1809, si rivolgeva in questi termini a suo fratello Antonio: “Sollecitate il mio affare e tornate ad insistere per la surrogazione di altro soggetto, perché io non voglio saperne, ed il Governatore agisca per me [...] fatemi levare per carità da quest’impiccio. È già un mese agli 8 del presente ed ancora non si è potuto ottenere niente, e intanto la mia salute ci va di mezzo, epperò agite con Ottaviani”²²¹. “Il Madelin²²² afferma nondimeno [...] che egli finì per accettare quella carica, prestando anche, ma con restrizioni, il giuramento di fedeltà all’impero francese. È però evidente che non tardò a rassegnare e a far accettare le sue dimissioni”²²³. In seguito il padre del pontefice farà a volte parte del Consiglio comunale di Carpineto quale consigliere²²⁴, ma soprattutto sarà interpellato dalle superiori autorità, anche di Frosinone, da cui dipendeva allora Carpineto, e i suoi consigli verranno presi sempre in grande considerazione, essendo considerato “persona proba e di buona fede”²²⁵. Altro personaggio che spesso compare quale consigliere durante il periodo napoleonico ed in quello successivo è Antonio Pecci Caldarozzi, figlio di Candida de Luca. E tra le ritrattazioni di clero e laici di Carpineto troviamo solo quella del figlio²²⁶ della madrina del futuro pontefice, figlio di Candida de Luca, oltre quella di un altro consigliere²²⁷. Degli ecclesiastici si conservano le ritrattazioni di tre laici professi dei Minori Riformati di Carpineto: Arcangelo Carella²²⁸, Giovanni Battista Arcangeli²²⁹ e Giovanni Vincenzo Puccinisco²³⁰.

²²¹ *Ibidem*, 103.

²²² Cfr. L. MADELIN, *La Rome de Napoléon. La Domination Française a Rome de 1809 a 1814*, Paris 1906, 355.

²²³ FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 103.

²²⁴ Cfr. ASFr, Archivio della Delegazione Pontificia di Frosinone, *Carpineto. Atti in ordine cronologico*, busta 348, fasc. 567, anno 1825.

²²⁵ Cfr. *ibidem*, busta 347, fasc. 563, anno 1821, Domenico Bartoli al Delegato Apostolico di Frosinone, 2 febbraio 1821.

²²⁶ Cfr. AVR, *Secretaria, Retractationes saecularium. Anni 1814*, ritrattazione di Antonio Pecci Caldarozzi, consigliere municipale di Carpineto per il giuramento, Roma 1° luglio 1814.

²²⁷ Cfr. *ibidem*, ritrattazione di Luigi Carrafonti, consigliere municipale di Carpineto per il giuramento, Roma 1° luglio 1814.

²²⁸ Cfr. ASV, *Congr. Part. Disordini*, 1, 84v.

²²⁹ *Ibidem*.

²³⁰ *Ibidem*, 105v.

Essendosi “distinto tra i pochi vescovi dello Stato pontificio che contrariarono apertamente le istruzioni e le decisioni”²³¹ del papa per l'intero periodo dell'occupazione dello Stato della Chiesa da parte di Napoleone e della prigionia di Pio VII²³², nella primavera del 1814 Tosi “fu chiamato a Roma d'ordine del Santo Padre, e l'esame dei suoi scritti e della sua condotta fu commesso ad una Congregazione particolare [...] con monsignor Sala per segretario [...]”²³³. Il ritorno di Napoleone dall'isola d'Elba spinse il pontefice, che si dovette di nuovo allontanare da Roma a scegliere, il 21 marzo 1815, Luca Amici²³⁴, il primo dei quattro amministratori apostolici che governarono la diocesi di Anagni al posto del Tosi, che però ne mantenne fino alla morte il titolo. L'8 maggio 1814 Gioacchino Tosi aveva fatto formale ritrat-tazione per il giuramento²³⁵ e per le pubbliche preghiere²³⁶.

Di fronte al perdurare della permanenza del Tosi a Roma ci fu da una parte chi si rallegrò del divieto del ritorno del vescovo ad Anagni²³⁷ e dall'altra chi desiderava il suo ritorno²³⁸. Da Carpineto 69 persone tra clero, compresi i 4 parroci (Carlo Gessi proposto curato, Francesco arciprete curato Caporossi, Angelo curato Salina e Vincenzo curato Rossi), canonici, preti semplici, priori e laici esponevano “che il loro attaccamento al proprio vescovo li” rendeva “oltremodo addolorati della sua troppo lunga assenza [...]”. Il primo dei laici a sottoscrivere fu Ludovico Pecci²³⁹.

²³¹ ASV, Arch. Tosi, 15.

²³² Un ricorso anonimo del 1814 “a nome dell'intera popolazione di Anagni, non che di tutta la diocesi” dichiarava: “Sono oramai undici anni da che la medesima giace sotto l'antipontificio sistema di monsignor Tosi vescovo di essa [...] Creato egli vescovo e consacrato dalle proprie mani del regnante Pio VII, non poteva mostrarsi più deciso contrario a tanto benefattore, che dalla sua bassa nascita di figlio di un facchino dell'antica Annona di Roma lo ha innalzato al sublime posto di vescovo di Anagni. Sono a tutti note le sue esecrazioni vomitate in pubblico, in istampa ed in privato contro il capo visibile della Chiesa per farlo conoscere di testa debole, buono soltanto di ritornare nella cella di religioso. Egli dice di essere in oggi il pontefice, dandosi il titolo di Leone XII [...]” (*ibidem*, 6, s. n.).

²³³ *Ibidem*, 15.

²³⁴ Vescovo di Ferentino, morì nel 1818: “Die 7 februarii 1818. Lucas Amici episcopus vigilantissimus huius civitatis diem clausit extremum [...]” (Ferentino, Archivio S. Pietro, *Liber mortuorum 1798-1922*, 14v).

²³⁵ ASV, Arch. Tosi, 15.

²³⁶ *Ibidem*, 12.

²³⁷ *Ibidem*, 16: “Suppliche personali pro e contro Monsignor Tosi vescovo di Anagni 1814-1823: a. Lettere e suppliche di diversi contro il Vescovo di Anagni”.

²³⁸ *Ibidem*: “Suppliche personali pro e contro Monsignor Tosi Vescovo di Anagni 1814-1823: b. Suppliche e memoriali in favore del ritorno di Monsignor Tosi Vescovo di Anagni”.

²³⁹ *Ibidem*.

6. Dalla cresima al presbiterato del futuro pontefice

Francesco Maria Biordi, amministratore apostolico di Anagni dal 1816 al 1817, il 25 agosto 1817 amministrò la cresima al futuro papa nella collegiata di Carpineto:

“Anno Domini 1817 die 25 augusti.

Die 25 dicti augusti supradicti anni infrascripti pueri et puellae ven. ecclesiae parochialis S. Nicolai civitatis ducalis Carpineti Anagninae dioecesis ab illustrissimo et reverendissimo Francisco Maria Biordi Dulmensi episcopo et Anagninae Ecclesiae amministratore apostolico, sacramentum confirmationis acceperunt in insigni ecclesia collegiata Sanctorum Joannis Baptista, et Evangelista dictae civitatis ducalis Carpineti.

Pueri [...] Dominus Vincentius filius illustrissimi domini Ludovici Pecci, et Annae Prosperi coniugum an. 7 sacramentum confirmationis accepit. Patrinus fuit dominus Franciscus Antonius Prosperi huius parochiae, incola Romae, et eius nomine, ut ex mandato procurae mihi exhibitio, reverendissimus dominus Dominicus Moriconi canonicus Basilicae Cathedralis Anagninae”²⁴⁰.

Il canonico Domenico Moriconi, nato a Sgurgola nel 1778 morirà nel 1858²⁴¹.

Il settimo figlio dei Pecci fu cresimato nella cappella privata, a differenza del futuro papa confermato con tutti gli altri bambini nella collegiata di Carpineto. Il padrino di cresima don Silvestro Belli diventerà in seguito cardinale²⁴² e morirà il 9 settembre 1844²⁴³. Anche Gioacchino Tosi sette anni prima aveva amministrato la cresima il 2 settembre 1810 nella collegiata di Carpineto a circa 42 fanciulli e fanciulle tra cui Giovanni Battista²⁴⁴, il cui padrino fu Gregorio Lauri canonico del capitolo

²⁴⁰ Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber confirmatorum 1815-1881*, 16v. 17v.

²⁴¹ Domenico Moriconi era nato a Sgurgola il 4 aprile 1778 (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 44. A48, s. n.) e morì ad Anagni il 22 febbraio 1858 (cfr. *ibidem*, Archivio S. Maria Annunziata, *Liber mortuorum 1854-1896*, 11v).

²⁴² Silvester Belli “cardinales sub Gregorio XVI” “in pectore reservatus 14 december 1840 et declaratus 12 iulii 1841” (*Hierarchia Catholica*, VII, 32).

²⁴³ *Ibidem*, 61.

²⁴⁴ “Anno Domini 1810 die vero dom. 2 septembris. Illustrissimus et reverendissimus dominus Joachimus Tosi, Dei ac S. Sedis Apostolicae gratia episcopus Anagninae eius sextam pastoraalem visitationem gerens Carpineti die dicto et anno in ven. ecclesia collegiata pontificalibus indutus in dicta ecclesia [...] sacramentum confirmationis administravit [...] Joannem Baptistam filium illustrissimi domini Ludovici Pecci, et Annae coniugibus. Patrinus reverendissimus dominus Gregorius Lauri civitatis Anagninae” (Carpineto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber confirmatorum 1758-1813*, 51v-52r).

della cattedrale di Anagni, deceduto un anno dopo²⁴⁵. Il giorno seguente il Tosi aveva cresimato, nella cappella privata dei Pecci, Giuseppe²⁴⁶, il cui padrino era stato il canonico Nicola Gigli²⁴⁷, convisitatore in quella visita pastorale²⁴⁸, e la bambina Carolina Prosperi, di due anni.

Dal 1818 al 1824 Vincenzo Gioacchino insieme al fratello Giuseppe, poi entrato nella Compagnia di Gesù, fu in collegio dai gesuiti a Viterbo.

Il 21 giugno 1821 ricevette dal cardinal Severoli²⁴⁹ la prima comunione²⁵⁰. Il cardinal Severoli, che solo per il veto dell'Austria non fu eletto papa alla morte di Pio VII²⁵¹, era amico di Gioacchino Tosi (si conservano almeno 110 lettere del cardinale arcivescovo di Viterbo al vescovo di Anagni!²⁵²) e cercò di intercedere presso Leone XII, come già aveva fatto col predecessore. Durante il conclave, coloro che come madre Ignazia Marescotti²⁵³, bramavano il ritorno di monsignor Tosi in sede, seguirono con trepidazione l'evolversi delle votazioni²⁵⁴. Dopo l'elezione del cardinal Annibale della Genga²⁵⁵, il 6 ottobre 1823 dal monastero anagnino di S. Chiara scriveva al Tosi: "Il Signore ha permesso per li suoi giusti giudizi che il santo cardinal Severoli non sia papa, che doveva esserlo; ma spero che farà gran bene nel posto che ha, e che farà giustizia a vostra signoria illustrissima e reverendissima, come mi promise nella

²⁴⁵ Il canonico Gregorio Lauri, morì a circa 62 anni, il 30 settembre 1811 (cfr. Anagni, Archivio S. Maria Annunziata, *Liber mortuorum 1808-1854*, 3r).

²⁴⁶ "In sacello dominorum Pecci die 3 septembris: Josephum filium illustrissimi domini Ludovici Pecci, et Annae coniugibus annorum Patrinus reverendissimus dominus Nicolaus canonicus Gigli" (Carpinetto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber confirmatorum 1758-1813*, 52v).

²⁴⁷ "Die 7 decembris 1852. Reverendissimus dominus Nicolaus canonicus Gigli patritius anagninus de hac SS. Cathedrali basilica optime meritis annuum agens prope octuagesimum senili morbo consumptus [...]" (Anagni, Archivio S. Maria Annunziata, *Liber mortuorum 1808-1854*, 79v).

²⁴⁸ "Exhibitus actu sacrae visitationis habitae ab illustrissimo et reverendissimo domino Joachimo Tosi episcopo anagnino hac die 29 augusti 1810. Nicolaus canonicus Gigli convisitator" (Carpinetto Romano, Archivio S. Nicola, *Liber confirmatorum 1758-1813*, 51v).

²⁴⁹ Antonio Gabriele Severoli (Faenza 28 febbraio 1757- Roma 8 settembre 1824: cfr. *Hierarchia Catholica*, VI, 213).

²⁵⁰ V. G. Pecci ricevette la prima comunione "il 21 giugno, nella chiesa di S. Ignazio di Viterbo, dalle mani del cardinale Severoli, vescovo di quella città" (FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 278).

²⁵¹ L.-J. ROGIER, 'Il secolo dei lumi e la Rivoluzione (1715-1800)', in *Nuova storia della Chiesa*, IV, cur. L. Mezzadri, Casale Monferrato 1976 (II ed.), 327.

²⁵² ASV, *Arch. Tosi*, 24.

²⁵³ Anagni, Archivio S. Chiara, *Repertorio delle badesse [...] 1478-1950*: "a. 1818: Badessa suor Maria Ignazia Marescotti di Bologna; a. 1821: Badessa la sudetta Marescotti".

²⁵⁴ ASV, *Arch. Tosi*, 40.

²⁵⁵ Cfr. G. MONSAGRATI, 'Leone XII', in *Enciclopedia dei papi*, III, 529-538.

lettera si degnò rispondermi, presso il papa, e se non muoio fra poco, spero rivederla e baciarle la mano”²⁵⁶.

Il cardinal Severoli si rivolse a Leone XII agendo “da mediatore” e facendo presente che “tre vescovi di Francia e uno di Germania si mostravano favorevoli a [...] monsignor Tosi”, ma il nuovo pontefice aveva risposto nel novembre 1823 “di voler onninamente esigere da quel prelato la dichiarazione revocatoria di quanto” aveva “scritto contro le sue ritrattazioni precedenti” e che se non voleva “rinunziare la chiesa di Anagni” doveva abbandonare “affatto il pensiero di più tornarvi”²⁵⁷.

Il 5 agosto 1824 moriva Anna Prospero Buzi. “Addì 5 agosto 1824, circa le ore 4 ed un quarto passò in Roma agli eterni riposi la signora Anna moglie di Ludovico dell’età di anni 51 e mesi 8, e fu tumulata nella chiesa parrocchiale di S. Venanzio dei Camerinesi; poscia sotto il giorno 5 gennaio 1825, fu trasportato il cadavere nella chiesa delle Stimate, ed ivi con apposito scavo tumulata di fianco a monsignor Giuseppe e Rosa Pecci, zii carnali [...]”²⁵⁸.

Dopo le vacanze del 1824, Giuseppe e Vincenzo Pecci non tornarono a Viterbo ma si recarono a Roma, dallo zio Antonio.

Il 28 maggio 1825, sabato delle 4 tempora dopo pentecoste, da monsignor Giuseppe della Porta (poi cardinale dal 6 aprile 1835 alla morte 18 dicembre 1841) patriarca di Costantinopoli e vice gerente di Roma, nella basilica di S. Giovanni in Laterano ebbe la tonsura²⁵⁹: il nome registrato è ancora quello di Vincenzo, ma ben presto assumerà quello di Gioacchino: “Nei primordi della sua carriera ecclesiastica cambiò in quello di Gioacchino per non confondere il suo nome di Vincenzo con quello di altro Vincenzo Pecci²⁶⁰ appartenente all’istessa Accademia”²⁶¹.

Dal 1818 al 1834 fu amministratore apostolico di Anagni Giuseppe Maria Lais, dal 1823 anche vescovo di Ferentino. Volendo ricevere gli ordini minori Gioacchino Pecci si recò a Ferentino, dove abitava la sorella Caterina sposata con il Lolli. Il Fraikin descrive l’incontro che la domenica 5 ottobre 1834 il futuro papa ebbe a Ferentino con il vescovo, accompagnato da un canonico: “questi lo condusse, di sera, in quel

²⁵⁶ ASV, Arch. Tosi, 40.

²⁵⁷ *Ibidem*, 12.

²⁵⁸ FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 303-304.

²⁵⁹ “Dominus Vincentius Pecci Anagninae dioecesis cum dimissorialibus Ordinarii sui e paroecia S. Marci” (AVR, *Liber Ordinatus ab anno 1825 usque ad annum 1834*, 14).

²⁶⁰ “Dominus Vincentius Pecci Romanus [...]” (suddiacono il 26 febbraio 1825: *ibidem*, 5; diacono il 24 settembre 1825: *ibidem*, 28; presbitero il 25 marzo 1826: *ibidem*, 50).

²⁶¹ Archivio S. Agostino, *Dimostrazione biografica cronologica della vita del Sommo Pontefice Leone XIII*, ms. s. d. (in CAMPAGNA, *Compare Gioacchino*, 17).

palazzo vescovile [...] Là fu introdotto nella camera del vescovo, mons. Lais, amministratore apostolico di Anagni, il quale, malaticcio da vario tempo, lo ricevé a letto. In quella camera ardeva un lumicino così fioco che sembrava dovesse spegnersi ad ogni momento. Monsignore fece segno con la mano al canonico di ritirarsi, domandò al giovane Pecci il motivo della sua venuta. Il Pecci rispose: «Per prendere i primi ordini minori». Allora Monsignore, in atteggiamento serio e grave, sollevandosi sul suo giaciglio gli disse: «Si prepari; grandi cose Iddio aspetta da Lei»²⁶². La domenica seguente, il 12 ottobre 1834 il futuro papa ricevette i quattro ordini minori nella cappella vescovile. Nel registro delle ordinazioni di quel giorno si annota che il vescovo di Ferentino e amministratore apostolico della Chiesa di Anagni, assistito dai canonici Giovanni Pietro Trenta e Nicola Matteucci, con la presenza di altri ecclesiastici e familiari, promosse e ordinò ai quattro ordini minori “Joachim Pecci”: in seguito accanto al nome è stata aggiunta una croce (+), con l’annotazione sulla sinistra “(+) Papa Leone XIII”²⁶³. Il canonico Giovanni Pietro Trenta per aver rifiutato il giuramento vietato da Pio VII era stato deportato in Corsica, a Calvi²⁶⁴. Il 10 luglio 1812 con un gruppo di una quindicina di deportati era riuscito a fuggire²⁶⁵ per la Sardegna. Divenne poi curato di S. Pietro in Ferentino. Morì il 27 ottobre 1861²⁶⁶.

A Roma il 17 dicembre 1837 Giacomo Sinibaldi arcivescovo di Damietta²⁶⁷ ordinò suddiacono il futuro pontefice²⁶⁸.

²⁶² FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 437.

²⁶³ “Die 12 octobris 1834. Illustrissimus et reverendissimus dominus episcopus ut supra ordinis particularis abentes in oratorio episcopalis palatii assistentibus reverendissimis dominis canonicis Ioannes Petro Trenta, Nicolao Matteucci, aliisque de clero et familia [...] promovit et ordinavit / Ad quatuor minores ordines / (+) Papa Leone XIII / Joachim Pecci (+)” (Ferentino, Archivio Storico Diocesano, *Liber ordinat. 1800-1841*, 168v).

²⁶⁴ A. MERCATI, ‘Elenchi di ecclesiastici dello Stato Romano deportati per rifiuto del giuramento imposto da Napoleone’, in *Rivista della Storia della Chiesa in Italia*, 7 (1953) 75.

²⁶⁵ A. SPINA, *Diario della deportazione del canonico di Albano G. B. Loberti (1810-1814)*, Albano Laziale 1985, 79.

²⁶⁶ Cfr. Ferentino, Archivio S. Pietro, *Liber mortuorum 1798-1922*, 62.

²⁶⁷ Giovanni Giacomo Sinibaldi morì il 2 settembre 1843 (cfr. *Hierarchia Catholica*, VII, 161).

²⁶⁸ “Die 17 mensis decembris Dominica III Adventus anni 1837. Illustrissimus dominus Joachimus Vincentius Pecci Anagninus SS. D. N. Papae Gregorii XVI praelatus domesticus in interiori sacello Domus Probationis Societatis Jesu ad S. Andreae in Quirinali promotus fuit ad S. *Subdiaconatus Ordinem* ad titulus patrimonii ab illustrissimo ac reverendissimo P. D. Jacobo Sinibaldi archiepiscopo Damiatæ praevisu examen publico, exercitiis spiritualibus, ac dispensatione Apostolica super extra tempora etc. de licentia etc.” (AVR, *Liber Ordinat. ab anno 1835 usque ad annum 1842*, 137).

Lo stesso arcivescovo²⁶⁹ lo ordinò diacono una settimana dopo, il 24²⁷⁰.
 Il cardinale Carlo Odescalchi²⁷¹ lo ordinò presbitero il 31 dicembre 1837²⁷².
 Celebrò la prima messa nella cappella di S. Stanislao Kostza, in S. Andrea al Quirinale, il primo gennaio 1838.

7. Considerazioni finali

La famiglia Pecci si distingueva a Carpineto non solo per la posizione economica e sociale, ma soprattutto per la pratica religiosa. Numerosi membri della famiglia abbracciarono la vita religiosa, e veniva affidata loro non solo la cappellania di famiglia, ma anche incarichi prestigiosi in diocesi, come a don Giovanni Battista Pecci vicario generale di Anagni, o come all'abate Giuseppe Pecci zio di Ludovico padre di Vincenzo Gioacchino Pecci, che diventerà papa il 20 febbraio 1878 prendendo il nome di Leone XIII e lo sarà fino alla morte, il 20 luglio 1903, risultando "il primo papa dell'età contemporanea"²⁷³. Il papa di Carpineto nominerà cardinale il fratello gesuita Giuseppe Pecci. Anche chi non arrivava al presbiterato, riceveva la tonsura e gli ordini minori, diventando chierico celibe, come il fratello primogenito Carlo²⁷⁴, o chierico

²⁶⁹ Gioacchino Pecci sarà successore di Giovanni Giacomo Sinibaldi nella sede titolare di Damietta (*Hierarchia Catholica*, VII, 172).

²⁷⁰ "Die 24 mensis decembris Dominica IV Adventus anni 1837. Illustrissimus dominus Joachimus Vincentius Pecci Anagninus SS. D. N. Papae Gregorii XVI praelatus domesticus in interiori sacello D. Stanislao dicato Domus Probationis Societatis Jesu in Quirinali promotus fuit ad S. *Diaconatus Ordinem* ab illustrissimo ac reverendissimo P. D. Jacobo Sinibaldi archiepiscopo Damiatiae praevious examen publico, exercitiis spiritualibus, ac dispensatione Apostolica super extra tempora etc. de licentia etc." (AVR, *Liber Ordinatus. ab anno 1835 usque ad annum 1842*, 137).

²⁷¹ Il cardinale Carlo Odescalchi il 21 novembre 1838 "rinunziò la porpora, per seguire l'Istituto di sant'Ignazio" (*L'Osservatore Romano*, anno XVIII, num. 64, 19 marzo 1878, 2), morendo il 17 agosto 1841 (cfr. *Hierarchia Catholica*, VII, 15).

²⁷² "Die 31 decembris Festo S. Silvestri anni 1837. Illustrissimus dominus Joachimus Pecci Anagninus promotus fuit ad S. *Presbiteratus Ordinem* ab eminentissimo ac reverendissimo domino domino Carolo episcopo Sabinense S. R. E. card. Odescalchi SS. D. N. Vicario in suo privato sacello praevious examen publico, exercitiis spiritualibus, ac dispensatione Apostolica super extra tempora etc." (AVR, *Liber Ordinatus. ab anno 1835 usque ad annum 1842*, 137).

²⁷³ PH. CHENAUX, 'Il pontificato di Leone XIII (1878-1903) alla luce della storiografia recente', in *Leone XIII: tra modernità e tradizione*, cur. Ph. Chenaux, *Lateranum* LXXXVI (2010-2) 193.

²⁷⁴ Carlo Pecci ricevette l'ostariato ed il lettorato il 13 marzo 1813 (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 50. A54, s. n.), nella stessa celebrazione in cui il fratello Giuseppe ricevette la prima tonsura. Carlo ricevette l'esorcistato e l'accollato il 3 aprile 1813 (cfr. *ibidem*, s. n.).

coniugato, come l'altro fratello Giovanni Battista²⁷⁵. Le ragazze venivano inviate in monasteri per l'educazione e numerose decidevano di abbracciare la vita claustrale²⁷⁶. I genitori del futuro pontefice erano religiosissimi e si distinguevano per l'accoglienza riservata ai vescovi quando si recavano a Carpineto per le visite pastorali e le cresime, ai missionari che venivano ospitati in occasione delle missioni popolari e per l'aiuto dato regolarmente ai bisognosi. Spesso fungevano da padrini di battesimo e di cresima non solo a parenti. La grande amicizia con Gioacchino Tosi vescovo di Anagni portò Ludovico Pecci anche a prestare il giuramento napoleonico, quando fu scelto per la carica di maire di Carpineto (è in errore chi ritiene che si sia rifiutato e che non si sia piegato in nulla di fronte a Napoleone²⁷⁷): molto comunque dipese dall'influsso del vescovo padrino di battesimo di Leone XIII che lo consigliava e che in un certo senso lo imponeva a tutti, preti e laici, della sua diocesi e anche delle diocesi i cui vescovi refrattari erano stati deportati in Francia e che il regime napoleonico gli aveva consegnato. Tutto il clero²⁷⁸ di Carpineto lo prestò, ad eccezione di due preti che si trovavano nella città eterna. L'unico che manifestò forti dubbi di coscienza, tanto da rinunciare alla carica di maire fu Ludovico Pecci. La grande amicizia con il Tosi continuò anche quando il vescovo di Anagni fu chiamato a Roma, tanto da sottoscrivere la richiesta inviata al papa di farlo tornare in diocesi, richiesta che Pio VII non prese in considerazione.

Su Leone XIII molto è stato scritto e questo contributo vuole solo aggiungere qualche tassello per una visione più completa delle radici del "papa, guardia inflessibile del passato, che ha accennato l'avvenire al mondo"²⁷⁹. Comunque sul papa di Carpineto Romano mi sembra che manchi ancora un'opera paragonabile a quella in tre po-

²⁷⁵ Giovanni Battista Pecci ricevette la prima tonsura quando Vincenzo Gioacchino aveva pochi mesi d'età (cfr. Anagni, Archivio Storico Diocesano, *Clero. Ordinationes*, busta 52. A56, s. n.).

²⁷⁶ "Senza entrare nel dettaglio delle altre generazioni, noteremo che molte delle femmine consacrarono la loro giovinezza al Signore nel silenzio del chiostro e che, nella linea maschile, non pochi furono i sacerdoti, sia secolari, sia regolari" (FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 72).

²⁷⁷ "Padre di Leone XIII è Ludovico, un colonnello del piccolo esercito vaticano, generoso, integro, fedelissimo al papa e alla chiesa. Risponde con un netto rifiuto a Napoleone, usurpatore dello stato pontificio, che lo vuole sindaco di Carpineto" (A. CAMPAGNA, 'A servizio della chiesa e dell'umanità', in *Leone XIII: una voce che non si spegne*, cur. G. Ghirelli, Anagni 2011, 117).

²⁷⁸ «I canonici qui con i curati – scriveva, nel 1812, Anna Pecci al cognato Antonio – credo abbiano giurato a favore del nuovo Governo; insomma si sono contenuti come ha fatto il Vescovo: questi ha mandato ad essi la formula del giuramento» (FRAIKIN, *Infanzia e giovinezza*, 126).

²⁷⁹ *Leone XIII. Il Papa, guardia inflessibile del passato, che ha accennato l'avvenire al mondo. Documenti scelti del Pontificato (1878-1903)*, cur. G. Della Balda, Monocalzati (Av) 2010; G. DELLA BALDA, 'Leone XIII. Il Papa, guardia inflessibile del passato, che ha accennato l'avvenire del mondo', in *Leone XIII: una voce*, 113-116.

derosi volumi su Pio IX²⁸⁰, che ci ha lasciato il p. Giacomo Martina, dal 1964 al 1994 professore di Storia Ecclesiastica della Pontificia Università Gregoriana, ma anche in precedenza docente di Storia della Chiesa nel Pontificio Collegio Leoniano di Anagni²⁸¹.

CLAUDIO PIETROBONO

²⁸⁰ G. MARTINA, *Pio IX (1846-1850)*, Roma 1974 (=Miscellanea Historiae Pontificiae, 38), VIII 566; ID., *Pio IX (1851-1866)*, Roma 1986 (=Miscellanea Historiae Pontificiae, 51), XIV 760; ID., *Pio IX (1867-1878)*, Roma 1990 (=Miscellanea Historiae Pontificiae, 58), XII 614.

²⁸¹ Il p. Martina veniva a mancare la mattina del 6 febbraio 2012, alle prime luci del giorno, mentre questa Rivista era in corso di stampa. Si coglie, qui, l'occasione per ricordare tutti i professori e superiori della Compagnia di Gesù, che hanno formato durante gli anni passati tanti sacerdoti e laici nel Pontificio Collegio Leoniano di Anagni.